

El impacto de la crisis financiera en los honorarios de auditoría: Evidencia empírica para empresas no cotizadas del mercado español

The impact of the financial crisis in audit fees: empirical evidence from Spanish unlisted companies

Autores

Francisco Javier López-Corrales. Universidad de Vigo

Aurea Pedrosa Rodríguez

Mercedes Mareque Álvarez-Santullano. Universidad de Vigo

Resumen

La actual crisis financiera mundial está provocando verdaderas dificultades en el funcionamiento de las empresas y ha generado un verdadero interés de cuál va a ser la reacción de los auditores ante el incremento del riesgo. La literatura previa apoya la teoría de que los auditores ponen más esfuerzo en entornos de alto riesgo, incrementando su esfuerzo de auditoría, el cual se ha correlacionado positivamente con los honorarios. El objetivo de este estudio es examinar cómo ha afectado la crisis financiera a los honorarios percibidos por los auditores en el mercado español. La muestra incluye 1.108 empresas no cotizadas durante el periodo 2006 a 2010 y cuya característica común es que todas ellas tienen problemas financieros. La metodología empleada, en línea de los estudios previos, se basa en un modelo de regresión múltiple, que parte de una hipótesis que relaciona la variable de interés (*CRISIS*) con una serie de variables de control que afectan a la determinación de los honorarios, vinculados a la empresa auditada y a la firma de auditoría. Los resultados revelan que en el mercado español la crisis no ha afectado a los honorarios de auditoría. Los factores determinantes de los honorarios de auditoría son tamaño de la empresa cliente, la reputación del auditor, la ratio de existencias más cuentas a cobrar entre el total de activos, la rentabilidad económica, la opinión por principio de empresa en funcionamiento, el retraso en la emisión del informe y, relacionado con el sector al que pertenecen las empresas, ha sido significativo el sector de agroconstrucción, constituido en su mayor parte por empresas constructoras.

Palabras clave: Crisis financiera, honorarios de auditoría, empresas no cotizadas, sociedades de auditoría

Abstract

The current global financial crisis is causing real difficulties in the functioning of companies and has generated a real interest about what the reaction of the auditors to the increase of risk will be. Previous literature supports the theory that auditors put more effort into high-risk environments, increasing their auditing effort, which has been positively correlated with audit fees. The objective of this study is to examine how the financial crisis has affected the audit fees perceived by the auditors in the Spanish market. The sample includes 1,108 unlisted companies during the period 2006 to 2010 and whose common characteristic is that all of them have financial problems. The methodology used, in line with the previous studies, is based on a multiple regression model, that derives from a hypothesis that relates the variable of interest (*CRISIS*) and a series of control variables that affect the determination of the audit fees, linked to the audited company and to the audit firm. The results reveal that in the Spanish market the crisis has not affected audit fees. The determining factors of audit fees are the size of the client company, the auditor's reputation, the ratio of inventories plus receivables to total assets, the ROA, the going concern opinion, the report lag and, related to the sector to which the companies belong, the sector of agroconstruction, constituted for the most part by construction companies, has been significant.

Keywords: Financial crisis, Audit fees, unlisted firms, audit firms

1. Introducción

La crisis financiera mundial presenta un entorno difícil tanto para las empresas como para los auditores, con el deterioro de las condiciones económicas y la iliquidez de los mercados (Allen y Carletti, 2008; Frank et al., 2008).

Fruto de la situación económica las empresas están sufriendo verdaderas dificultades en su funcionamiento y ha generado un verdadero interés de cuál va a ser la reacción de los auditores ante el incremento del riesgo, que lógicamente va a afectar a su trabajo de auditoría.

En periodos de crisis económica existe un mayor escrutinio regulatorio, un mayor riesgo en el error de auditoría, aumenta el potencial daño a la reputación del auditor y el riesgo de litigios, por tanto, es más difícil para los auditores obtener la evidencia de auditoría suficiente y apropiada, para así poder reducir los riesgos de auditoría a un nivel aceptable. Los auditores tratarán de gestionar el riesgo de auditoría a través de distintas estrategias, entre las cuales se encuentra el incremento del esfuerzo de auditoría, por lo cual es razonable pensar que existirán cambios en las tarifas aplicadas por los auditores (Xu et al., 2013; Alexeyeva y Svanström, 2015).

La literatura previa apoya la teoría de que los auditores ponen más esfuerzo en un entorno de alto riesgo (Simunic, 1980; Simunic y Stein, 1996; Seetharaman et al., 2002, Choi et al., 2008; Francis y Wang, 2008). Los auditores ante un aumento del riesgo del negocio de sus clientes amplían los procedimientos de auditoría, lo cual conlleva un incremento en la recogida de evidencias, del tiempo de auditoría, un mayor trabajo por parte de personal de la firma, etc. por tanto, ante el incremento del riesgo los auditores tienen que aumentar el esfuerzo de auditoría (Mautz y Sharaf, 1961; Bell et al., 2001, 2008; Bedard et al., 2008; Asthana et al., 2009).

El esfuerzo de auditoría se ha correlacionado positivamente con los honorarios de auditoría (Davis et al., 1993). La investigación relacionada con la aplicación de la Ley Sarbanes Oxley (SOX) en los EE.UU. reveló altos honorarios de auditoría cobrados a los clientes durante el período post-SOX en relación con el período pre-SOX (Bedard y Johnstone, 2005; Ghosh y Lustgarten, 2006; Ghosh y Pawlewicz, 2009), los cuales fueron consecuencia del aumento de los procedimientos de auditoría, de la posibilidad de incremento de litigios por responsabilidad y de un entorno de auditoría más altamente regulado. Redmayne et al. (2010) a través de una muestra de empresas de Nueva Zelanda observan que los auditores incrementan su esfuerzo de auditoría lo cual se refleja en las horas de facturación y en el incremento de los honorarios de auditoría.

Las evidencias sobre el impacto de la actual crisis financiera en los honorarios de auditoría son mixtas. Los estudios en EEUU (Krishnnan y Zhang, 2014) y en Slovenia (Zaman et al., 2016) muestran que durante la crisis financiera se produce una disminución de los honorarios de

auditoría, por el contrario, los trabajos en Australia (Xu et al., 2013), en China (Zhang y Huang, 2013) y en Suecia (Alexeyeva y Svanström, 2015) reportan un incremento de los mismos.

El objetivo de este trabajo es examinar cómo ha afectado la crisis financiera a los honorarios percibidos por los auditores para una muestra de empresas no cotizadas del mercado español. La escasa investigación sobre el tema ha motivado esta investigación. Así, nuestro trabajo contribuye a la literatura en dos ámbitos: por un lado, aporta evidencia adicional de cómo se han visto afectados los honorarios cobrados por los auditores durante la crisis financiera y de cuáles son las variables que determinan dichos honorarios. Por otro, la mayoría de los trabajos existentes sobre el estudio de los honorarios de auditoría se realizan para empresas que cotizan en las bolsas de valores, pues esta información es fácilmente accesible y no tiene coste para el usuario. El tejido empresarial de la mayoría de los países está formado por pequeñas y medianas empresa, representando en el caso de España el 99,88% (entre 0 y 249 trabajadores).

La metodología empleada, en línea de los estudios previos, se basa en un modelo de regresión múltiple, donde a partir de una hipótesis que relaciona la variable de interés (CRISIS) y una serie de variables de control que afectan a la determinación de los honorarios, vinculados tanto a la empresa auditada como a la firma de auditoría. Partimos de una muestra de 1.108 empresas no cotizadas durante el periodo 2006 a 2010 y cuya característica común es que todas ellas tienen problemas financieros. Al igual que otros estudios existentes (Xu et al., 2013; Alexeyeva y Svanström, 2015), analizamos los honorarios pagados por servicios de auditoría durante un periodo prolongado de tiempo y, diferenciamos entre un periodo pre-crisis (2006-2007) y un periodo de crisis (2008-2010).

Los resultados evidencian que los honorarios de los auditores en nuestro modelo no están afectados por la crisis financiera, estando en consonancia con otros estudios previos como el de Krishnan y Zhang (2014) y Zaman et al. (2016). Por otra parte, hemos podido observar que, en el mercado español, los factores determinantes de los honorarios de auditoría son el tamaño de la empresa cliente, la reputación del auditor, relacionado con el riesgo de la empresa cliente la ratio de existencias más cuentas a cobrar entre el total de activos y la rentabilidad económica, relacionado con el riesgo adicional que sufren las empresas en épocas de crisis la opinión por principio de empresa en funcionamiento, el retraso en la emisión del informe y relacionado con el sector al que pertenecen las empresas ha sido significativo el sector de agroconstrucción, constituido en su mayor parte por empresas constructoras.

El resto del documento está estructurado de la siguiente manera. Después de esta introducción, hacemos referencia al estado del mercado de honorarios de auditoría en España, para seguidamente exponer la revisión de la literatura sobre el impacto de la crisis financiera en los honorarios de auditoría que justifica el desarrollo de nuestra hipótesis. En el apartado cuatro, especificamos la metodología utilizada, detallando el modelo utilizado y la muestra de empresas. En el quinto apartado se presentan los resultados obtenidos. En el sexto, se incluye el

análisis de sensibilidad con la finalidad de comprobar la robustez del modelo propuesto y, finalizamos con las conclusiones más relevantes.

2. El mercado de honorarios de auditoría en España

En nuestro país, tal y como describen en su trabajo Monterrey y Sánchez (2007), han existido una serie de cambios normativos tendentes a reforzar la transparencia informativa. La práctica totalidad de los países occidentales han replicado la iniciativa emprendida por la Securities and Exchange Commission-SEC (2000a, 2000b) de los Estados Unidos, donde con la entrada en vigor de la regla FRR 56, posteriormente confirmada por la Ley Sarbanes-Oxley (U.S. House of Representatives, 2002) impone la obligación de revelación de honorarios de auditoría a partir del 5 de febrero de 2001. En España, es la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, más conocida como Ley Financiera, estableció la obligación de revelar en las cuentas anuales la remuneración de los auditores por todos los conceptos, separando los honorarios percibidos por los trabajos de auditoría de los facturados por la prestación de servicios adicionales¹.

La regulación de los honorarios de auditoría en la normativa española viene recogida en la Ley de Auditoría de cuentas (ICAC, 2015), recientemente modificada con el objetivo de adaptar la legislación interna española a los cambios incorporados por la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014 y, en las Normas de Auditoría Españolas (NIA-ES), que se basan en las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) emitidas por la International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), de la International Federation of Accountants (IFAC) y que fueron definitivamente adoptadas en España para los auditores de cuentas y sociedades de auditoría a partir de 1 de enero de 2014.

La ley de Auditoría recoge en sus artículos 24, 25 y 41 la determinación de los honorarios de los auditores, refiriéndose los dos primeros artículos a auditorías normales y el artículo 41, es una norma para las Entidades de Interés Público².

¹ La Disposición Adicional decimocuarta regula la transparencia en la remuneración de auditores y dispone: «Los auditores de cuentas deben comunicar al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas anualmente las horas y honorarios facturados a cada cliente, distinguiendo las que corresponden a auditoría de cuentas y otros servicios prestados, así como cualquier otra información que precise el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas para el ejercicio de sus funciones. El importe de estos honorarios anteriormente mencionados será público, y se informará específicamente en la memoria de las cuentas anuales, desglosando las abonadas a los auditores de cuentas, así como las abonadas a cualquier sociedad del mismo grupo de sociedades a que perteneciese el auditor de cuentas, o a cualquier otra sociedad con la que el auditor esté vinculado por propiedad común, gestión o control».

² El artículo 3 en su apartado 5, denota las entidades que tendrán la consideración de entidades de interés público:

a) Las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores, las entidades de crédito y las entidades aseguradoras sometidas al régimen de supervisión y control atribuido al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y a los organismos autonómicos con competencias de ordenación y supervisión de las entidades aseguradoras, respectivamente, así como las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en el mercado alternativo bursátil pertenecientes al segmento de empresas en expansión.

b) Las entidades que se determinen reglamentariamente en atención a su importancia pública significativa por la naturaleza de su actividad, por su tamaño o por su número de empleados.

c) Los grupos de sociedades en los que la sociedad dominante sea una entidad de las contempladas en las letras a) y b) anteriores.

En referencia a las auditorías normales, los honorarios correspondientes a los servicios de auditoría se fijarán antes de que comience el desempeño de sus funciones y para todo el periodo en que deban desempeñarlas. Los honorarios no podrán estar influidos o determinados por la prestación de servicios adicionales a la entidad auditada. Además, cuando los honorarios devengados derivados de la prestación de servicios de auditoría y distintos de auditoría, en los tres últimos ejercicios consecutivos, representen más del 30% del total de los ingresos anuales del auditor de cuentas o sociedad de auditoría, éstos deberán abstenerse de realizar la auditoría de cuentas correspondiente al ejercicio siguiente.

Para las Entidades de Interés Público, se establece que cuando los honorarios devengados por el auditor derivados de la prestación de servicios de auditoría y distintos del de auditoría, en cada uno de los tres últimos ejercicios consecutivos, representen más del 15% del total de los ingresos anuales del auditor de cuentas o sociedad de auditoría, dicho auditor o sociedad de auditoría deberá abstenerse de realizar la auditoría de cuentas correspondiente al ejercicio siguiente.

En relación a la revelación de información sobre los honorarios se establece que la sociedad auditada, tiene la obligación de incluir en las cuentas anuales la remuneración que perciben los auditores por todos los conceptos, debiendo aparecer de forma separada los honorarios percibidos por trabajos de auditoría y por prestación de servicios adicionales, por otra parte, los auditores de cuentas, están obligados a comunicar anualmente al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas las horas y honorarios facturados a cada entidad auditada, distinguiendo las que corresponden a servicios de auditoría de cuentas y otros servicios. Al igual que Monterrey y Sánchez (2007), entendemos que el sentido de estos requerimientos no es otro que aportar tanto a los usuarios como a los reguladores un mayor volumen de información, tal como se realiza con la información segmentada, medioambiental o de otro tipo, sin que esto conlleve que se está prejuzgando la independencia de los auditores, muy al contrario, se trata de reforzar la independencia y objetividad de los auditores en el ejercicio de su actividad, pilar básico y fundamental en que reside la confianza de esta profesión. En este sentido, Francis y Ke (2006) obtienen evidencia afirmando que la obligación de publicar datos sobre honorarios proporciona al mercado nueva información relevante para valorar la independencia de los auditores y la calidad de la información financiera.

En la Tabla 1.a podemos observar la evolución de la facturación de los honorarios por servicios de auditoría, en euros y horas, tanto de las sociedades de auditoría como de los auditores individuales. Se aprecia que entre el año 2006 y el 2008 las sociedades de auditoría van incrementando la facturación progresivamente tanto en euros como en horas de trabajo, sufriendo un descenso en los mismos entre el año 2008 y 2009, para volver a recuperarse en el año 2010. Para los auditores individuales el descenso en su facturación, tanto en euros como en horas facturadas, ya se hace notar un año antes que en las sociedades, persistiendo la

disminución durante tres ejercicios consecutivos siguientes (2007-08, 2008-09 y 2009-2010) para recuperarse en el 2010. En la Tabla 1.b se incluyen los precios facturados por hora, donde podemos ver que las sociedades van incrementando ligeramente el precio por hora hasta el año 2009, donde sufre un pequeño descenso respecto al año anterior, para volver a incrementarlo en el año 2010. Por el contrario, los auditores individuales ya en el 2008 disminuyen ligeramente el precio por hora, el cual se incrementa en 2009 y, en el 2010 no sufre variación alguna respecto al año anterior. En definitiva, de forma global y para todo el periodo analizado el precio por hora de los servicios de auditoría prestados por los auditores en el mercado español se ha ido incrementando muy ligeramente entre los años 2006 y 2010, un 9,80%. Según Ruiz-Barbadillo y Rodríguez (2013) la estructura oligopólica del mercado de auditoría español no parece hacer subir los precios de los servicios de auditoría excesivamente, por el contrario, los precios parecen sufrir debido a la fuerte competencia entre las sociedades de auditoría. Por último, en España, como en la mayoría de los países, el mercado de la auditoría está fuertemente concentrada en las manos de las Big 4 (Carrera et al., 2005).

Tabla 1.a Los honorarios de auditoría, en euros y horas, en el mercado de auditoría español entre 2006-2010.

	2010	%	Variación 10-09 (%)	2009	%	Variación 09-08 (%)	2008	%	Variación 08-07 (%)	2007	%	Variación 07-06 (%)	2006	%
Sociedades (euros)	686.465.350	93	4	657.111.718	92	-2	670.640.640	92	14	587.891.740	91	12	526.373.716	91
Audidores individuales (euros)	53.035.065	7	-6	56.273.174	8	-7	60.413.776	8	-2	61.690.179	9	17	52.868.356	9
Total	739.500.415	100	4	713.384.892	100	-2	731.054.416	100	13	649.581.919	100	12	579.242.072	100
Sociedades (horas)	9.970.762	92	2	9.781.080	91	-2	9.932.827	90	11	8.948.518	89	7	8.353.587	89
Audidores individuales (horas)	921.625	8	-6	977.980	9	-8	1.061.167	10	-1	1.069.186	11	5	1.014.972	11
Total	10.892.387	100	1	10.759.060	100	-2	10.993.994	100	10	10.017.704	100	7	9.368.559	100

Tabla 1.b Facturación por hora de los honorarios de auditoría en el mercado de auditoría español entre 2006-2010.

	2010	Variación 10-09 (%)	2009	Variación 09-08 (%)	2008	Variación 08-07 (%)	2007	Variación 07-06 (%)	2006
Facturación por hora sociedades (euros)	68,85	2,50	67,18	-0,50	67,52	2,80	65,70	4,30	63,01
Facturación por hora auditores individuales (euros)	57,55	0,00	57,54	1,10	56,93	-1,30	57,70	10,80	52,09
Facturación por hora total (euros)	67,89	2,40	66,31	-0,30	66,50	2,50	64,84	4,90	61,83

Fuente: BOICAC nº 82

3. Revisión de la literatura y desarrollo de las hipótesis

Existe una amplia investigación empírica que estudia cuales son los factores determinantes de los honorarios de auditoría, considerándose el punto de partida de la literatura sobre el estudio de los honorarios el modelo propuesto por Simunic (1980). En este trabajo seminal, los honorarios de auditoría se consideran como un coste del sistema contable del cliente, el cual intenta minimizar. Desde este estudio se ha seguido trabajando en el tema proponiendo modelos de honorarios similares al modelo de Simunic (Simunic, 1984; Chan et al., 1993; Anderson y Zeghan, 1994; Whisenant et al., 2003; Al-Harshani, 2008). Las investigaciones realizadas hasta el momento en diferentes países ponen de relevancia que existen un conjunto de variables independientes que están relacionadas con la determinación de los honorarios de auditoría, tanto para la empresa auditada como para el auditor. Las variables relacionadas con la empresa auditada son fundamentalmente su tamaño, la complejidad y el riesgo, y para la empresa de auditoría, sería fundamentalmente la calidad del auditor; si bien existen diferentes proxies que miden la calidad del auditor, en la mayoría de los estudios esta variable viene representada por su tamaño (Big N) (Simunic, 1984; Gerrard et al., 1994; DeFond et al., 2000; Jaramillo et al., 2012).

Destaca el estudio realizado por Hay et al. (2006) donde evalúan y resumen una gran cantidad de investigaciones sobre honorarios de auditoría, y utilizan el meta-análisis para evaluar el efecto combinado de las variables independientes que se usan más comúnmente (observan 186 variables independientes en 147 pruebas en estudios de más de 20 países). El trabajo obtiene que la mayoría de las variables independientes estudiadas tienen resultados consistentes, aunque en algunos casos ciertas variables no muestran ningún patrón claro en los resultados y otras sólo muestran resultados significativos en ciertos períodos o países en particular. Así, el meta-análisis realizado corrobora que desde la perspectiva del cliente las variables de control establecidas por el tamaño, la complejidad y el riesgo están relacionadas con los honorarios de auditoría.

La mayor parte de los estudios sobre honorarios existentes se centran en los países anglosajones, y se basan en tres líneas específicas (Monterrey y Sánchez, 2007):

- Estudio de los factores que explican el precio de los servicios prestados por los auditores, destacan los trabajos de Firth (1997a), Bell et al. (2001), Seetharaman et al. (2002), Carcello et al. (2002) y Abbott et al. (2003).
- Determinación conjunta de los honorarios cuando aquéllos prestan a sus clientes servicios adicionales de consultoría, destacan los trabajos de Simunic (1984), Palmrose (1986), Abdel (1990), Davis et al. (1993), Firth (1997 y 2002), Whisenant et al. (2003) y Antle et al. (2004).
- Estudios basados en el análisis de las estrategias de precios entre firmas; concretamente aquellos trabajos que se basan en los precios ofertados en la auditoría del primer

ejercicio y la prima adicional de honorarios que las grandes firmas multinacionales cargan a sus clientes, destacamos los trabajos de DeAngelo (1981), Francis y Simon (1987), Ettredge y Greenberg (1990), Dye (1991), Moizer (1997), Craswell y Francis (1999), Monterrey y Sánchez (2007) y De Fuentes y Pucheta (2009).

Por tanto, podemos apreciar la amplia literatura existente sobre el estudio de los honorarios de auditoría y los factores que los determinan, pero es escasa la investigación que se centre en analizar el impacto de las crisis financieras en los honorarios de auditoría. Algunos de los estudios ponen de manifiesto el incremento de los honorarios de auditoría en épocas de recesión económica, pues apuntan que en estos periodos se incrementan el número de empresas con problemas financieros, lo cual conlleva por parte de los auditores un mayor esfuerzo de auditoría aplicando procedimientos adicionales de cara a la evaluación de los posibles problemas de continuidad que puedan tener las empresas, teniendo que cerciorarse de la aplicación del principio de empresa en funcionamiento (Basioudis et al., 2008; Choi et al., 2008; Francis y Wang, 2008; Callaghan et al., 2009; Ghosh y Pawlewicz 2009; Ratzinger-Sakel, 2013; Zhang y Huang, 2013). Otros estudios se basan en que en momentos de crisis se producen un mayor número de fusiones, adquisiciones o reestructuraciones en el pasivo de las empresas, lo cual conlleva a que las empresas reclamen a sus auditores un mayor esfuerzo de auditoría y esto redundará en una mayor facturación en los honorarios (Firth, 2002).

En el lado opuesto encontramos estudios que encuentran que en épocas de recesión los honorarios de auditoría disminuyen. Abdel-Khalik (1990, p.300) analiza la relación entre la competencia en el mercado de la auditoría y las condiciones económicas en las distintas regiones en los EE.UU. y argumenta que la crisis económica reduce la demanda de servicios de auditoría y mejora la competencia entre las empresas de auditoría. Las sociedades de auditoría reducen el precio de sus servicios con el objetivo de hacer frente al exceso de capacidad temporal de mano de obra con experiencia y las empresas intentarán negociar una reducción de los precios de auditoría. Maher et al. (1992) observaron una disminución significativa en los honorarios de auditoría en los EE.UU. desde 1977 hasta 1981 y lo atribuyeron a una mayor competencia en el mercado de servicios de auditoría a raíz de la crisis económica de finales de 1970 y principios de 1980.

La literatura existente que relaciona la actual crisis financiera con los honorarios de auditoría proporciona evidencias mixtas. En Australia Xu et al. (2013) examinan el impacto de la crisis financiera sobre los cambios del comportamiento del auditor. Sus resultados muestran evidencias de un aumento de los honorarios de auditoría durante el periodo de crisis 2008-2009 en comparación con el periodo pre-crisis 2005-2007, consecuencia del incremento del esfuerzo de auditoría llevado a cabo en respuesta a un mayor riesgo de auditoría y de riesgo empresarial durante la crisis. También en China, Zhang y Huang (2013) realizan un estudio con el objetivo

de analizar la existencia de asociación entre la fijación de precios de auditoría y el riesgo de la firma durante el año 2008. Los resultados del análisis empírico sugieren que el incremento de la prima de riesgo es fruto del incremento del riesgo de la firma auditora. En Suecia, Alexeyeva y Svanström (2015) investigan si el cambio en las condiciones económicas durante la crisis financiera afectó a los honorarios pagados por servicios de auditoría y de no auditoría al auditor y, si este patrón persiste durante el periodo pos-crisis. Sus resultados evidencian que a los auditores se les pagan mayores honorarios de auditoría durante la crisis financiera en comparación con el periodo de pre-crisis. Un aumento significativo en los honorarios de auditoría continúa en los periodos posteriores a la crisis.

En lado opuesto nos encontramos con el estudio de Krishnan y Zhang (2014), estos autores examinan la relación entre los honorarios de auditoría y calidad de la información financiera de los bancos norteamericanos durante la crisis financiera, observando que varias entidades financieras fueron capaces de negociar honorarios de auditoría más bajos durante los años 2008 y 2009. En Slovenia, Zaman et al. (2016) obtienen evidencia de que la crisis financiera afectó negativamente a los honorarios de auditoría de las empresas del sector de fabricación entre los años 2007 y 2012.

Aunque como acabamos de observar la evidencia en la literatura es mixta, nosotros esperamos un aumento de los honorarios de auditoría, pues en periodos de crisis financiera el riesgo se incrementa y los auditores tratarán de gestionar el mismo aumentando su esfuerzo de auditoría. Parece lógico pensar que este mayor esfuerzo revertirá en un incremento en los honorarios facturados a sus clientes. Por tanto, formulamos las siguientes hipótesis:

H_1 : Los auditores incrementan sus honorarios durante el periodo de crisis financiera (2008-2010) si lo comparamos con el periodo de pre-crisis (2006-2007).

4. METODOLOGÍA

4.1. Modelo de honorarios

Para poder contrastar las hipótesis formuladas planteamos un modelo de honorarios, con la siguiente forma funcional:

$$\begin{aligned}
 LNAUDIT = & \beta_0 + \beta_1 CRISIS + \beta_2 LNAT + \beta_3 LNVENTAS + \beta_4 RAIZEMPLS \\
 & + \beta_5 RAIZSUB_ES + \beta_6 RAIZSUB_EX + \beta_7 RAIZCNAE \\
 & + \beta_8 INVCCAT + \beta_9 QUICK + \beta_{10} ROA + \beta_{11} LEV + \beta_{12} PERDIDAS \\
 & + \beta_{13} BIG4 + \beta_{14} PEF + \beta_{15} RETRASO + \beta_{16} CAMBIO_AUDITOR \\
 & + \beta_{17} PROBFACASO + \beta_{18} CONCURSO + \beta_{19} CAMBIO_REGUL \\
 & + \sum_{j=1}^3 \beta_{20} SECTOR_j + \varepsilon
 \end{aligned}$$

En la Tabla 2 se describen las variables utilizadas en el modelo y el signo esperado de cada una de ellas en relación a la variable respuesta.

Tabla 2 Descripción de las variables del modelo y signo esperado

Variables	Definición	Signo
Variable dependiente		
LNAUDIT	Logaritmo natural de los honorarios de auditoría en euros	
Variable de interés		
CRISIS	1 años de crisis (2008, 2009 y 2010); 0 en caso contrario	+
Variables de control		
LNAT	Logaritmo del activo total	+
LNVENTAS	Logaritmo de las ventas	+
RAIZEMPLS	Raíz cuadrada del número de empleados	+
RAIZFIL_ES	Raíz cuadrada del número de filiales españolas	+
RAIZFIL_EX	Raíz cuadrada del número de filiales en el extranjero	+
RAIZCNAE	Raíz cuadrada del número de códigos de la clasificación de actividades económicas	+
INVCCAT	Inventarios más las cuentas a cobrar entre el activo total	+
QUICK	Activos corrientes menos inventarios entre los pasivos corrientes	-
ROA	Resultado del ejercicio antes de intereses e impuestos entre el activo total	-
LEV	Deuda entre activo total	+
PERDIDAS	1 si tuvo pérdidas los dos últimos años; 0 en caso contrario	+
BIG4	1 si el auditor es una de las 4 grandes firmas; 0 en caso contrario	+
PEF	1 si el informe incluye mención a problemas de continuidad; 0 en caso contrario	+
RETRASO	Número de días desde la fecha de cierre de las cuentas anuales hasta la fecha de emisión del informe de auditoría	+
CAMBIO_AUDITOR	1 si hubo cambio de auditor en el período analizado; 0 en caso contrario	-
PROBFRACASO	Probabilidad de quiebra utilizando el modelo de Zmijewski (1984)	+
CONCURSO	1 si la empresa se ha declarado en situación de concurso; 0 en caso contrario	+
CAMBIO_REGUL	1 si hubo cambio del PGC (año 2008); 0 en caso contrario	+
SECTOR 1	1 si la empresa pertenece al sector agrícola o de construcción; 0 en caso contrario	?
SECTOR 2	1 si la empresa pertenece al sector de actividad del comercio; 0 en caso contrario	?
SECTOR 3	1 si la empresa pertenece al sector de actividad de la industria; 0 en caso contrario	?

En este trabajo hemos incluido una variable de interés y nueve categorías de variables de control:

- Crisis
- Tamaño de la empresa
- Complejidad
- Riesgo
- Riesgo adicional en épocas de crisis
- Retraso
- Reputación
- Cambio de auditor
- Cambio de legislación
- Sector

Crisis

Al igual que Xu et al. (2013), Zhang y Huang (2013), y Zaman et al. (2016) incluimos una variable dummy (*CRISIS*) con el fin de capturar el posible efecto de cambio en las condiciones económicas, distinguiendo dos periodos, pre-crisis (2006 y 2007) y crisis (2008, 2009 y 2010). Esperamos que la relación entre esta variable y los honorarios sea positiva, pues los auditores en periodo de crisis económica ante el posible incremento del riesgo del negocio de sus clientes amplían los procedimientos de auditoría, incrementando la recogida de evidencias, el tiempo de auditoría, un mayor trabajo por parte de personal de la firma, etc., lo que conlleva un aumento del esfuerzo de auditoría que se verá reflejado en los honorarios facturados.

Tamaño de la empresa

Desde el estudio de Simunic (1980) diversos estudios (Hay et al., 2006) han demostrado que el tamaño de la empresa auditada es una variable estadísticamente significativa relacionada con los honorarios de auditoría, esperando por tanto que en nuestro modelo esta relación sea positiva. Para comprobar el tamaño, al igual que otros autores en sus estudios vamos a utilizar tres variables (i) el logaritmo del activo total (*LNAT*) (Barkess y Simmett, 1994; Mennon y Willians, 2001; Mayhew y Wilkins, 2003; Casterella et al., 2004; Basioudis et al., 2008; Jaramillo et al. 2012; Xu et al., 2013; Zhang y Huang, 2013; Alexeyeva y Svanström, 2015), (ii) el logaritmo de las ventas (*LNVENTAS*) (Chan et al., 1993; Barkess y Simmett, 1994; Alexeyeva y Svanström, 2015) y (iii) la raíz cuadrada del número de empleados (*RAIZEMPLS*) (Whisenant et al., 2003; Koh y Tong, 2013; Cairney y Stewart, 2015).

Complejidad

Cuanto más complejo es un cliente, más difícil es de auditar y por tanto más tiempo tardaremos en realizar el trabajo de auditoría (Simunic 1980; Hackenbrack y Knechel, 1997). Para medir este grado de dificultad con el que se puede encontrar el auditor, se han incluido tres indicadores con el fin de determinar la relación entre la complejidad y los honorarios: (i) el número de filiales con las que cuenta la empresa en España (*RAIZSFIL_ES*), (ii) el número de filiales en el extranjero (*RAIZSFIL_EX*) y (iii) el número de códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas-CNAE (*RAIZCNAE*) (Hay et al., 2006). Esperamos que las tres variables tengan signo positivo, pues la investigación existente confirma que cuantas más filiales tenga la empresa el negocio es más complejo y el auditor tendrá más trabajo, lo cual conlleva un incremento de los honorarios de auditoría (Xu et al., 2013; Alexeyeva y Svanström, 2015; Zaman et al., 2016). Además, a cuantas más actividades económicas se dedique una empresa más complejidad para el auditor y por tanto el trabajo del auditor se incrementará (Zaman et al., 2016). Al igual que otros autores, debido a la relación no lineal entre la complejidad y los honorarios de auditoría y para un mejor ajuste de estas variables en el modelo de regresión utilizaremos la raíz cuadrada de su número (Firth, 1985; Cameran, 2005; Liu, 2007; Jaramillo et al., 2012).

Riesgo

Existe una amplia literatura que demuestra que los honorarios de auditoría están relacionados positivamente con el riesgo, es decir, ante un mayor riesgo del cliente el auditor puede estar expuesto a mayores pérdidas, lo que implicará un incremento de los honorarios de auditoría. Hay et al. (2006) dividen el riesgo en tres grupos. En primer lugar, el riesgo inherente, pues ciertas partes de la auditoría pueden tener un mayor riesgo de error y por tanto requerirán procedimientos de auditoría adicionales, lo cual conlleva mayores horas de auditoría y en consecuencia, un aumento de los honorarios (Simunic, 1980; Stice, 1991), siendo las dos áreas más citadas el de los inventarios y las cuentas a cobrar (Newton y Ashton, 1989). Con el objetivo de comprobar este riesgo incluimos el cociente entre los inventarios más las cuentas a cobrar respecto al activo total (*INVCCAT*) esperando una relación positiva con los honorarios (De Fuentes y Pucheta, 2009; Jaramillo et al., 2012; Alexeyeva y Svanström, 2015; Zaman et al., 2016). En segundo lugar, la rentabilidad, pues refleja en qué medida el auditor puede estar sometido al riesgo si su cliente no es viable financieramente (Simunic, 1980). Utilizaremos el rendimiento de los activos (*ROA*), esperando que su relación con los honorarios sea negativa, pues si es demasiado bajo puede indicar problemas de gestión económica. Lo definiremos como el cociente entre el resultado del ejercicio antes de intereses e impuestos entre el activo total (Callaghan et al., 2009; Xu et al., 2013; Zhang y Huang, 2013; Alexeyeva y Svanström, 2015; Zaman et al., 2016). En tercer lugar, el apalancamiento de la empresa. El nivel de endeudamiento está relacionado con el riesgo financiero, pues ante un elevado endeudamiento

la empresa puede encontrarse con problemas de liquidez (Simunic, 1980). Los dos proxies más comunes para el endeudamiento han sido *LEV* y *QUICK* (Hay et al., 2006). Esperando un signo de asociación positivo con los honorarios de auditoría, se define *LEV* como el cociente entre la deuda y el activo total (Simon y Francis, 1988; Low et al. 1990; Waresul et al., 1997; Taylor y Simon, 1999; Menon y Willians, 2001; Mayhew y Wilkins, 2003; Casterella et al., 2004; Callaghan et al., 2009; Jaramillo et al., 2012; Xu et al., 2013; Zhang y Huang, 2013; Alexeyeva y Svanström, 2015; Zaman et al., 2016). Además, incluimos en nuestro modelo el otro determinante del riesgo medido a través de la liquidez que presenta la empresa, *QUICK* (definido como activos corrientes menos inventarios entre los pasivos corrientes), esperando una relación negativa entre los honorarios por servicios de auditoría y esta ratio de liquidez (De Fuentes y Sierra Grau, 2015; Carson et al., 2004; Carson y Fargher, 2007). Por otra parte, la variable pérdidas (*PERDIDAS*) la hemos introducido en el modelo para analizar el nivel de riesgo operativo de la empresa como consecuencia de beneficios ordinarios negativos en ejercicios anteriores y esperando una asociación positiva con los honorarios, pues aquellas empresas con un resultado negativo tendrán un mayor riesgo (Simunic, 1980; Low et al. 1990; Waresul & Moizer, 1996; Taylor y Simon, 1999; Carson et al., 2004; Casterella et al., 2004; Callaghan et al., 2009; Jaramillo et al., 2012; Xu et al., 2013; Alexeyeva y Svanström, 2015; Zaman et al., 2016).

Riesgo adicional en épocas de crisis

La actual crisis financiera está provocando verdaderas dificultades en el funcionamiento de las empresas, dando lugar a un aumento significativo de los fracasos empresariales, lo cual conlleva un incremento del riesgo para el auditor que lógicamente va a afectar a su trabajo de auditoría. El auditor tendrá que prestar más atención a aquellas situaciones o circunstancias que le puedan hacer dudar de la continuidad de la actividad de la empresa, incrementando su esfuerzo de auditoría, pues deberá aplicar procedimientos adicionales de cara a la evaluación de dichos problemas, teniéndose que cerciorar de la correcta aplicación del principio de empresa en funcionamiento. Con el objetivo de controlar este riesgo adicional que puede presentar la empresa hemos incluido en el modelo tres variables, las cuales esperamos tengan un signo positivo (i) principio de empresa en funcionamiento (*PEF*), recoge la mención en el informe de auditoría por parte del auditor de la existencia de problemas de continuidad (Whisenant et al., 2003; Stanley, 2011; Wang y Chui, 2015; Khrisnan y Wang, 2015) (ii) probabilidad de quiebra (*PROBFRACASO*), mide el nivel de tensión financiera de la empresa tratando de predecir el fracaso empresarial. Utilizaremos el índice financiero desarrollado por Zmijewski (1984) el cual está basado en las dimensiones básicas del desequilibrio financiero como son la rentabilidad, el apalancamiento financiero y la liquidez. Este tipo de índices muestran la propensión general al fracaso de una empresa, por tanto, cuanto mayor sea el valor del índice mayor será el nivel de

riesgo financiero que presenta la empresa (Zavgren, 1983). Estudios previos como el de Whisenant et al. (2003), Asthana y Boone (2012) y Blay y Geiger (2013) miden igualmente este nivel de tensión financiera de la empresa a través del índice de probabilidad de quiebra de Zmijewski, (iii) situación concursal (*CONCURSO*), recoge aquellas empresas que fruto de su insolvencia se declaran en situación de concurso. Esta variable ha sido igualmente utilizada en el modelo de honorarios desarrollado por Blay y Geiger (2013), esperando que la relación entre ambas variables sea positiva.

Retraso

Si el tiempo transcurrido entre la fecha de cierre de las cuentas anuales y la emisión del informe de auditoría es muy largo, puede interpretarse como una indicación de la eficiencia de una auditoría porque un retardo más largo de lo normal es probable que implique la existencia de problemas durante el curso de la auditoría, dificultades para resolver problemas de auditoría, o informes financieros más complejos de preparar (Knechel y Payne 2001). Stanley (2011) observó que el tiempo entre el final de ejercicio contable y la fecha de la firma del informe está relacionada positivamente con los honorarios de auditoría. Esta variable (*RETRASO*) se calcula como el número de días desde la fecha de cierre de las cuentas anuales hasta la fecha de emisión del informe de auditoría y esperamos tenga signo positivo.

Reputación

Estudios previos indican que las grandes firmas internacionales de auditoría cuentan con una reputación diferencial derivada de la existencia de un nombre de marca reconocido y proporcionan auditorías de mayor calidad que las empresas de auditoría pequeñas y medianas (DeAngelo, 1981; Francis y Wilson 1988; DeFond, 1992). El estudio de existencia de relación entre el nivel de honorarios del auditor y su reputación ha sido abordado por diversos autores obteniendo resultados positivos (Whisenant et al., 2003; Abbott et al., 2003; Liu, 2007; Monterrey y Sánchez, 2007; Jaramillo et al., 2012). Incluimos la variable *BIG4* en el modelo como variable dummy, diferenciando entre las Big 4 y el resto de las sociedades, esperando que la relación con la variable honorarios sea positiva.

Cambio de auditor

Una de las razones más citadas cuando los clientes deciden cambiar de auditor es que se les va a facturar una tarifa más baja por honorarios de auditoría. Las tasas de auditoría más bajas pueden deberse a que las sociedades de auditoría ofrecen intencionadamente sus servicios con un descuento, con el fin de captar nuevos clientes (esto se denomina *lowballing*) o porque el nuevo auditor puede ofrecer un servicio más eficiente, lo cual justificaría una reducción de los honorarios. Independientemente de la razón de la reducción de tasas, investigaciones anteriores

han sugerido que la permanencia del auditor debe ser considerada en los modelos de honorarios de auditoría. Los dos proxies más comúnmente utilizados para determinar la permanencia del auditor son una variable dummy que refleje un cambio reciente de auditor y la duración real de la permanencia del actual auditor (Hay et al., 2006:176). Al igual que Charles et al. (2010), Redmayne et al. (2010), Wang y Chui (2015) y De Fuentes y Sierra-Grau (2015), introducimos en el modelo de honorarios esta variable (*CAMBIO_AUDITOR*) para capturar a través de ella el cambio de auditor, esperando que su relación con los honorarios percibidos por la firma auditora sea de signo negativo.

Cambio de legislación

Otra variable que puede influir en los honorarios percibidos por los auditores, es el cambio en la normativa contable. Este cambio, obliga a los auditores a recibir una formación adicional que les permita desarrollar adecuadamente su trabajo. En el caso de España, la entrada en vigor del Plan General de Contabilidad en el año 2007, que afectó a las cuentas anuales del ejercicio 2008, puede tener una influencia positiva en los honorarios de los auditores, reflejado en el modelo a través de la variable *CAMBIO_REGUL*. En la literatura previa, trabajos como el efectuado por De Fuentes y Sierra Grau (2015) ponen de manifiesto el impacto de la implantación de las Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting Standards, IFRS) y su adaptación a las empresas a través del Plan General de Contabilidad del 2007, sobre los honorarios de auditoría y no auditoría. Otros estudios como el de Ghosh y Pawlewicz (2009) y Charles et al. (2010) observaron que la entrada en vigor de la Ley Sarbanes-Oxley 2002, llevó consigo una relación estadísticamente significativa y positiva, respecto a los honorarios percibidos por los auditores.

Sector

Investigadores y auditores afirman que algunos sectores son más difíciles de auditar que otros, pues poseen un mayor volumen de inventarios, cuentas a cobrar, etc. (Simunic 1980; Turpen 1990; Pearson y Trompeter 1994). Como Monterrey y Mayoral (2007), Jaramillo et al. (2012) y Zhang y Huang (2013) hemos incluido en nuestro modelo el sector de actividad económica de la empresa (*SECTOR*), siendo esta variable el vector que captura la inclusión de las empresas en cada uno de los *j* sectores de actividad en que hemos agrupado las empresas que componen la muestra (*SECTOR 1*=agroconstrucción³, *SECTOR 2*=comercio, *SECTOR 3*=industria y *SECTOR 4*=el resto de servicios), con el fin de controlar la variación sectorial de los honorarios. Las variables representativas de estos sectores son codificadas como 1 si la empresa es

³ El sector de la agricultura y el de la construcción son los que presentan menor número de empresas en la muestra, por lo que decidimos agruparlos como un único sector, evitando problemas de frecuencia en su tratamiento estadístico.

clasificada dentro del sector de actividad correspondiente y 0 en caso contrario; utilizando el resto de servicios (*SECTOR 4*) como base de referencia.

4.2. Determinación de la muestra de empresas

Nuestra investigación pretende obtener evidencia de si en un entorno de crisis (en el que las empresas pueden tener más problemas para hacer frente a sus deudas y, por lo tanto, para seguir funcionando), los honorarios de auditoría se incrementan como consecuencia del mayor esfuerzo de los auditores para obtener pruebas que permitan verificar los estados financieros de sus clientes. Para realizar el análisis, partimos de la población de empresas españolas *no cotizadas* y con problemas financieros, obligadas a auditarse en los años 2006-2010. La información necesaria nos fue proporcionada por el servicio de información al apoyo empresarial (ARDÁN) del Consorcio de la Zona Franca de Vigo⁴.

El procedimiento que hemos aplicado para identificar las empresas con problemas financieros (con riesgo de continuidad) y que ha sido utilizado frecuentemente en otros estudios, Hopwood et al. (1994), Carcello et al. (1997), Geiger y Raghunandan (2002a y b), Reynolds y Francis (2001), De Fond et al. (2002), Ruiz-Barbadillo et al. (2004, 2006, 2009a, 2009b), consiste en obtener una serie de indicadores a través de las siguientes variables: a) Fondo de rotación negativo; b) Resultados del ejercicio negativos (pérdidas durante dos años consecutivos); c) Fondos propios inferiores a la cifra del capital social; de tal manera que una empresa presenta problemas de capacidad para continuar su gestión cuando cumple alguno de estos indicadores⁵. A continuación, hemos considerado la posibilidad de que a pesar de que se cumplan estos factores causantes de la duda, existan a su vez, otros factores que se considera que reducen la probabilidad de quiebra de las empresas que presentan riesgos de continuidad. Hemos elegido como factores mitigantes de la duda, de manera similar a como lo han hecho Mutchler et al. (1997), Reynolds y Francis (2001), Ruiz-Barbadillo et al. (2004, 2006, 2009a, 2009b), cualquiera de los tres siguientes factores que se cumplan en el año subsiguiente: a) Emisión de capital; b) Obtención de deudas a largo plazo y c) Ventas importantes de activos para un año posterior. Siguiendo a Reynolds y Francis (2001), los incrementos de deuda y de ventas de activos en el año posterior tienen que exceder como mínimo en un 5% del total del activo del año anterior (año en cuestión). Las empresas que reunían alguno de estos indicadores han sido

⁴ ARDÁN, como servicio de información de apoyo a la actividad empresarial, fue creado en el año 1989 por el departamento de servicios avanzados del Consorcio de la Zona Franca de Vigo con el objetivo de hacer llegar al público información empresarial con un alto valor añadido. Se trata de una de las bases de datos de empresas españolas más completas, que permite seleccionar, clasificar e imprimir, listados o fichas de empresas de las más de 80.000 empresas españolas que la conforman. Las fuentes de datos que nutren dicho servicio proceden de los depósitos de cuentas anuales, informes de gestión y auditoría que, de acuerdo con la legislación vigente, las sociedades realizan en los Registros Mercantiles de toda España.

⁵ Estos indicadores son muy similares a los recogidos en la Norma Técnica sobre aplicación del principio de empresa en funcionamiento (ICAC, 1993), como factores causantes de la duda que evalúan la capacidad de la empresa para continuar su actividad. La actual NIA-ES 570 “Empresa en funcionamiento” del año 2013, mantiene sin modificar los epígrafes 2 y 3 de la norma sobre posibles factores causantes y mitigantes de la duda.

eliminadas de la población y no consideradas como empresas con problemas financieros. Utilizando un método de muestreo estratificado por sectores de actividad, el total de observaciones que forman la muestra es de 1.255. Al no poder obtener información sobre 147 observaciones, la muestra definitiva sobre la que realizamos nuestro estudio empírico es de 1.108 observaciones/año. Del total, 428 corresponden al período de pre-crisis (2006-2007), mientras que 680 corresponden al período de crisis (2008-2010).

5. Análisis de resultados

5.1. Estudio descriptivo

La Tabla 3 contiene una serie de estadísticos descriptivos, máximos, mínimos, medias y desviación estándar de las variables continuas que hemos utilizado en nuestro análisis. Cabe destacar una gran dispersión para las variables *RETRASO*, *RAIZEMPLS*, *LNAT* y *LNVENTAS*.

La media del tiempo transcurrido en la emisión del informe desde el cierre de las cuentas anuales es de 129 días. El logaritmo del activo total presenta un valor medio de 16,7454, lo que significa que el tamaño medio de las empresas medido por el total de activos es de 18.725.560,12 euros. El logaritmo del importe neto de la cifra de negocios presenta también un valor medio de 16,7272 que representan 18.387.837,53 euros del importe medio del total de las ventas. La raíz cuadrada del número de empleados ofrece un valor medio de 11,3418, lo que quiere decir que el número medio de empleados es de 128,7.

Tabla 3 Estadísticos descriptivos de las variables continuas

Variables explicativas	Mínimo	Máximo	Media	Desviación estándar
LNAUDIT	.00	13.92	9.4199	.97817
LNAT	13.48	23.95	16.7454	1.45250
LNVENTAS	7.26	23.25	16.7272	1.46611
RAIZEMPLS	.00	121.05	11.3458	12.05994
RAIZFIL_ES	.00	14.25	.6133	1.21909
RAIZFIL_EX	.00	6.93	.3275	.79184
RAIZCNAE	.00	13.82	1.2778	.88335
INVCCAT	.00	1.00	.4330	.26053
QUICK	.02	15.28	.7927	.92839
ROA	-2.10	.68	-.0088	.17308
LEV	.00	8.54	.7623	.40030
RETRASO	2.00	354.00	129.5805	48.19607
PROBFRACASO	.000	1.000	.47955	.333175

LNAUDIT = Logaritmo natural de los honorarios de auditoría en euros. *LNAT* = Logaritmo natural de activo total. *LNVENTAS* = Logaritmo natural de las ventas. *RAIZEMPLS* = Raíz cuadrada del número de empleados. *RAIZFIL_ES* = Raíz cuadrada del

número de filiales españolas. *RAIZSFIL_EX* = Raíz cuadrada del número de filiales en el extranjero. *RAIZCNAE* = Raíz cuadrada del número de códigos de la clasificación de actividades económicas. *INVRE C*= Inventarios más las cuentas a cobrar entre el activo total. *QUICK* = Activos corrientes menos inventarios entre los pasivos corrientes. *ROA* = Resultado del ejercicio antes de intereses e impuestos entre el activo total. *LEV* = Deuda entre activo total. *RETRASO* = Número de días desde la fecha de cierre de las cuentas anuales hasta la fecha de emisión del informe de auditoría. *PROBFRACASO* = Probabilidad de quiebra utilizando el modelo de Zmijewski (1984).

En la Tabla 4 observamos las frecuencias y porcentajes de las variables categóricas, que caracterizan los datos muestrales. El 61,4% de los casos estudiados pertenecen al período de crisis (2008-2010), mientras que el 38,6% corresponden a un período anterior a la crisis (2006-2007). El 32,3% de las empresas de la muestra tuvieron pérdidas los dos últimos años, el 10,6% recibieron una opinión por principio de empresa en funcionamiento en su informe de auditoría y el 33,6% fueron auditadas por una de las cuatro grandes firmas. Sólo el 6,5% han presentado cambio de auditor, el 4,2% de las empresas se declararon en situación concursal y un 20,1% de ellas tuvieron que someter por primera vez su contabilidad a cambios fruto de la aprobación de un nuevo plan general de contabilidad en 2008. Además, los sectores de actividad con mayor representación son la industria con casi el 32% (sector 3) y el del comercio con el 27,4% (sector 2), siendo el sector de la agricultura y construcción el que presenta menor proporción con tan sólo un 10%. Por diferencia, el resto de servicios representan el 30,7%.

Tabla 4 Frecuencias de las variables categóricas

Variable	Valor	Frecuencia	Porcentaje
CRISIS	1= años de crisis (2008, 2009 y 2010)	680	61.4
	0= en caso contrario (2006-2007)	428	38.6
PERDIDAS	1= si tuvo pérdidas los dos últimos años	358	32.3
	0= en caso contrario	750	67.7
BIG4	1= 1 si el auditor es una de las 4 grandes firmas	372	33.6
	0= en caso contrario	736	66.4
PEF	1= si la opinión es por PEF	117	10.6
	0= en caso contrario	991	89.4
CAMBIO_AUDITOR	1= si hubo cambio de auditor	70	6.5
	0= en caso contrario	1038	93.5
CONCURSO	1= si la empresa se declaró en situación de concurso en años posteriores	46	4.2
	0= en caso contrario	1062	95.8
CAMBIO_REGUL	1= cambio PGC (año 2008)	223	20.1
	0= resto de años	885	79.9
SECTOR 1	1= sector de agricultura y construcción	111	10
	0= resto	9977	90
SECTOR 2	1= sector del comercio	304	27.4
	0= resto	804	72.6
SECTOR 3	1= sector de la industria	353	31.9
	0= resto	755	68.1

En la Tabla 5 reflejamos los resultados del test de diferencias de medias de las variables del modelo, dividiendo la muestra, a su vez, en dos submuestras representadas por el período de pre-crisis (2006-2007) y el período de crisis (2008-2010), respectivamente. Observamos que para las variables *RAIZSFIL_ES*, *RAIZSFIL_EX*, *RAIZCNAE*, *ROA*, *PERDIDAS*, *PEF*, *PROBFRACASO* y *CAMBIO_REGUL* se rechaza la hipótesis de igualdad de medias en cada uno de los períodos analizados, lo que nos lleva a concluir que la media del número de filiales españolas, del número de filiales en el extranjero, del número de códigos nacional de actividades económicas, del ratio de rentabilidad, del número de empresas que han tenido pérdidas los dos últimos ejercicios, del número de empresas que han recibido una opinión por principio de empresa en funcionamiento, del índice de probabilidad de quiebra y de las empresas que han tenido que reflejar un cambio de legislación contable, es distinta en el período de crisis que en el período previo a la crisis. En relación al resto de variables, se acepta la hipótesis de igualdad de medias en ambos períodos analizados (crisis y pre-crisis).

Tabla 5 Test de diferencias de medias para el período de pre-crisis y de crisis sobre las variables utilizadas en el modelo de regresión

Variables	Pre-Crisis (2006-2007) n=428 Media (Desv. Est.)	Crisis (2008-2010) n=680 Media (Desv. Est.)	Pre-Crisis – Crisis t-valor/ chi-cuadrado ^a (Significación)
LNAUDIT	9.3820 (.94306)	9.4432 (.99917)	-.993 (.321)
LNAT	16.6831 (1.38466)	16.7845 (1.49329)	-1.132 (.258)
LNVENTAS	16.7115 (1.42906)	16.7370 (1.48993)	-.282 (.778)
RAIZEMPLS	11.0316 (12.0844)	11.5439 (12.0492)	-.688 (.491)
RAIZSFIL_ES	.5046 (1.23193)	.6818 (1.20683)	-2.361** (.018)
RAIZSFIL_EX	.3841 (.73518)	.2918 (.82406)	1.939* (.053)
RAIZCNAE	1.1579 (1.35859)	1.3533 (.31089)	-2.927*** (.004)
INVCCAT	.4530 (.26390)	.4203 (.25779)	2.036** (.042)
QUICK	.7778 (.97219)	.8021 (.90033)	-.423 (.672)
ROA	.0097 (.17089)	-.0204 (.17355)	2.831*** (.005)
LEV	.7777 (.29249)	.7526 (.45519)	1.018 (.309)
PERDIDAS	.21 (.405)	.40 (.490)	-7.061*** (.000)
BIG4	.33 (.470)	.34 (.474)	-.483 (.629)
PEF	.07 (.248)	.13 (.338)	-3.714*** (.001)
RETRASO	127.0820 (48.10230)	131.1517 (48.22403)	-1.368 (.172)

CAMBIO_AUDITOR	.07 (.261)	.05 (.228)	1.204 (.229)
PROBFRACASO	.5023386 (.3271730)	.4652197 (.3363376)	1.808* (.071)
CONCURSO	.04 (.206)	.04 (.195)	.380 (.704)
CAMBIO_REGUL	.00 (.000)	.33 (.470)	-18.202*** (.000)
SECTOR 1	.12 (.324)	.09 (.284)	1.620 (.106)
SECTOR 2	.25 (.434)	.29 (.454)	-1.457 (.145)
SECTOR 3	.32 (.467)	.32 (.466)	.085 (.932)

Notas: ^a los *t*-valores se representan para las variables continuas y los valores *chi-cuadrado* para las variables categóricas; *, **, *** representan niveles de significación al 0.1, 0.05 y 0.01, respectivamente.

LNAUDIT = Logaritmo natural de los honorarios de auditoría en euros. *CRISIS* = 1 años de crisis (2008, 2009 y 2010); 0 en caso contrario (años 2006-2007). *LNAT* = Logaritmo natural de activo total. *LNVENTAS* = Logaritmo natural de las ventas. *RAIZEMPLS* = Raíz cuadrada del número de empleados. *RAIZFIL_ES* = Raíz cuadrada del número de filiales españolas. *RAIZFIL_EX* = Raíz cuadrada del número de filiales en el extranjero. *RAIZCNAE* = Raíz cuadrada del número de códigos de la clasificación de actividades económicas. *INVRE C* = Inventarios más las cuentas a cobrar entre el activo total. *QUICK* = Activos corrientes menos inventarios entre los pasivos corrientes. *ROA* = Resultado del ejercicio antes de intereses e impuestos entre el activo total. *LEV* = Deuda entre activo total. *PERDIDAS* = 1 si tuvo pérdidas los dos últimos años; 0 en caso contrario. *BIG4* = 1 si el auditor es una de las 4 grandes firmas; 0 en caso contrario. *PEF* = 1 si el informe incluye mención a problemas de continuidad; 0 en caso contrario. *RETRASO* = Número de días desde la fecha de cierre de las cuentas anuales hasta la fecha de emisión del informe de auditoría. *AUDITGHANG* = 1 si hubo cambio de auditor en el período analizado; 0 en caso contrario. *PROBFRACASO* = Probabilidad de quiebra utilizando el modelo de Zmijewski (1984). *CONCURSO* = 1 si la empresa se ha declarado en situación de concurso; 0 en caso contrario. *CAMBIO_REGUL* = 1 si hubo cambio del PGC (año 2008); 0 en caso contrario. *SECTOR 1* = 1 si la empresa pertenece al sector agrícola o de construcción; 0 en caso contrario. *SECTOR 2* = 1 si la empresa pertenece al sector de actividad del comercio; 0 en caso contrario. *SECTOR 3* = 1 si la empresa pertenece al sector de actividad de la industria; 0 en caso contrario.

5.2. Análisis multivariante

Para estudiar la correlación entre las variables del modelo, presentamos una matriz de correlaciones de Pearson en la Tabla 6., midiendo estas correlaciones como están relacionadas las variables. La hipótesis nula a contrastar es H_0 : “no existe relación entre las variables”. Los coeficientes pueden estar entre -1/+1 (relación negativa perfecta/relación positiva perfecta). Observamos que las variables más relacionadas con la variable dependiente (*LNAUDIT*) son *LNAT*, *LNVENTAS*, *RAIZEMPLS* y *BIG4*, cuyos coeficientes alcanzan o son superiores a 0,5 con un nivel de significación del 1%. En cuanto a la relación del resto de variables del modelo entre sí (variables independientes), presentan un coeficiente de correlación alto *LNAT* con *LNVENTAS* (80,702) y *LNAT* con *RAIZEMPLS* (0,533), ambos casos significativamente positivos al nivel 1%. Para el resto de las variables, los coeficientes son relativamente bajos, en la mayoría de los casos inferiores a 0,2.

Tabla 6 Matriz de correlaciones

Variable	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
LNAUDIT	1																							
CRISIS	.030	1																						
LNAT	.598**	.034	1																					
LNVENTAS	.578**	.008	.702**	1																				
RAIZSFIL_ES	.259**	.071*	.419**	.323**	1																			
RAIZSFIL_EX	.256**	-.057	.436**	.274**	.522**	1																		
RAIZCNAE	.132**	.108**	.209**	.169**	.345**	.347**	1																	
RAIZEMPLS	.482**	.021	.533**	.593**	.348**	.277**	.230**	1																
INVCCAT	-.010	-.061*	.232**	.090**	.105**	.183**	-.024	.089**	1															
QUICK	-.007	.013	.082**	.158**	-.010	.001	.007	-.022	.005	1														
ROA	-.043	-.085**	.149**	.144**	.056	.043	-.021	.040	.132**	.124**	1													
LEV	.067*	-.031	-.076*	.102**	-.027	-.057	.024	.014	.289**	.139**	.376**	1												
PERDIDAS	-.001	.199**	.112**	.150**	-.077*	.087**	.001	-.073*	.183**	.200**	.397**	.077*	1											
BIG4	.483**	.015	.470**	.368**	.143**	.184**	.072*	.297**	.092**	.072*	-.030	.029	.028	1										
PEF	.056	.104**	-.009	-.028	-.062*	-.068*	.006	-.056	.109**	.006	.273**	.297**	.252**	-.014	1									
RETRASO	-.189**	.041	.163**	.103**	-.071*	.111**	-.034	.112**	.090**	-.029	.046	-.006	-.031	.163**	.040	1								
CAMBIO_AUDITOR	-.006	-.037	.015	.030	-.022	.039	-.021	-.010	.073*	-.012	-.044	-.014	.049	.024	-.015	.009	1							
PROBFRACASO	.074*	-.054	-.038	.144**	-.027	-.071*	.032	.002	.451**	.123**	.352**	.630**	.168**	.007	.310**	.049	.026	1						
SECTOR 1	-.014	-.050	.079**	.003	.132**	.056	.098**	-.037	.135**	-.044	-.020	.060*	-.025	-.034	.042	.093**	.040	.141**	1					
SECTOR 2	-.060*	.043	.198**	.106**	.087**	.121**	.002	-.035	.251**	.118**	.051	.064*	.008	.137**	-.040	.065*	.028	.124**	.205**	1				
SECTOR 3	-.010	-.003	-.005	-.018	-.074*	.006	-.052	-.057	.047	.070*	-.047	.001	.066*	-.035	.017	-.019	.046	-.073*	.228**	.420**	1			
CONCURSO	-.078*	-.011	-.041	-.056	-.009	-.014	.003	-.052	.002	-.030	.001	-.008	.059*	.090**	.017	.090**	.016	.011	.006	.034	.062*	1		
CAMBIO_REGUL	.010	.398**	.008	.024	.031	-.057	.057	.024	.000	-.034	.031	.004	-.010	-.057	.069*	.076*	.025	.010	.012	-.021	.005	.037	1	

NOTA: **, *: la correlación es significativa al nivel 0.01 y 0.05, respectivamente. *LNAUDIT* = Logaritmo natural de los honorarios de auditoría en euros. *CRISIS* = 1 años de crisis (2008, 2009 y 2010); 0 en caso contrario (años 2006-2007). *LNAT* = Logaritmo natural de activo total. *LNVENTAS* = Logaritmo natural de las ventas. *RAIZEMPLS* = Raíz cuadrada del número de empleados. *RAIZSFIL_ES* = Raíz cuadrada del número de filiales españolas. *RAIZSFIL_EX* = Raíz cuadrada del número de filiales en el extranjero. *RAIZCNAE* = Raíz cuadrada del número de códigos de la clasificación de actividades económicas. *INVRE C* = Inventarios más las cuentas a cobrar entre el activo total. *QUICK* = Activos corrientes menos inventarios entre los pasivos corrientes. *ROA* = Resultado del ejercicio antes de intereses e impuestos entre el activo total. *LEV* = Deuda entre activo total. *PERDIDAS* = 1 si tuvo pérdidas los dos últimos años; o en caso contrario. *BIG4*=1 si el auditor es una de las 4 grandes firmas; 0 en caso contrario. *PEF* = 1 si el informe incluye mención

a problemas de continuidad; 0 en caso contrario. *RETRASO* = Número de días desde la fecha de cierre de las cuentas anuales hasta la fecha de emisión del informe de auditoría. *AUDITGHANG* = 1 si hubo cambio de auditor en el período analizado; 0 en caso contrario. *PROBFRACASO* = Probabilidad de quiebra utilizando el modelo de Zmijewski (1984). *CONCURSO* = 1 si la empresa se ha declarado en situación de concurso; 0 en caso contrario. *CAMBIO_REGUL* = 1 si hubo cambio del PGC (año 2008); 0 en caso contrario. *SECTOR 1* = 1 si la empresa pertenece al sector agrícola o de construcción; 0 en caso contrario. *SECTOR 2* = 1 si la empresa pertenece al sector de actividad del comercio; 0 en caso contrario. *SECTOR 3* = 1 si la empresa pertenece al sector de actividad de la industria; 0 en caso contrario.

Los resultados de la regresión lineal múltiple para el modelo de honorarios aparecen recogidos en la Tabla 7. En ella se refleja, por un lado, el signo esperado para cada variable en relación a la variable respuesta. Por otro lado, aparecen reflejados los coeficientes estimados (no estandarizados) del modelo de honorarios, cuyo signo nos indica si se corresponde con el esperado para cada variable. Además, se recogen los coeficientes tipificados (estandarizados) denominados β , que reflejan el peso específico de cada variable en el modelo, indicando qué variable es más influyente de todo el conjunto de variables independientes. Las dos últimas columnas recogen el valor del estadístico y su significación (p valor).

En relación a la bondad del ajuste, el valor de la R^2 corregida es del 48,6%. Es decir, el modelo tiene una capacidad explicativa de aproximadamente el 49% de las variaciones de la variable dependiente, para un nivel de confianza del 95%. Aunque esta capacidad explicativa está por debajo de la obtenida en otros estudios (Joshi y Hassan, 2000; Casterella et al., 2004; Monterrey y Sánchez, 2007; Jaramillo et al., 2012), sin embargo, es superior al de otros modelos como el de Carson et al. (2004) o el de Liu (2007).

Si comparamos los resultados de la regresión de nuestro modelo de honorarios con los resultados de otras investigaciones previas, observamos que la variable de interés, *CRISIS*, no tiene significación estadística en el modelo (p valor = 0.960), siendo su coeficiente de signo negativo y por tanto, contrario al esperado. Dicho resultado está en consonancia con el obtenido en los estudios realizado por Krishnan y Zhang (2014) y por Zaman et al., 2016. Por el contrario, otros autores como Alexeyeva y Svanström (2015), Xu et al. (2013) o Zhang y Huang (2013) observaron un incremento de los honorarios de auditoría en épocas de crisis.

Además, las variables con significación estadística en el modelo son: *LNAT*, *LNVENTAS*, *RAIZEMPLS*, *INVCCAT*, *ROA*, *BIG4*, *PEF*, *RETRASO* y *SECTOR 1*. Todas ellas con un coeficiente de signo igual que el esperado, excepto para la variable *RETRASO*.

Estadísticamente significativas al nivel del 1% y con una relación positiva, han resultado las tres variables relacionadas con el tamaño de la empresa, presentando resultados análogos a otros estudios: *LNAT* (Jaramillo et al., 2012; Xu et al., 2013; Alexeyeva y Svanström, 2015; Zhang y Huang, 2013), *LNVENTAS* (Chan et al., 1993; Barkess y Simmet, 1994; Alexeyeva y Svanström 2015) y *RAIZEMPLS* (Whisenant et al., 2003; Cairney y Stewart, 2015).

Respecto a las variables representativas de la complejidad de la empresa (*RAIZSFIL_ES*, *RAIZSFIL_EX* y *RAIZCNAE*), ninguna de ellas tiene significación estadística en el modelo (p valor = 0,750; 0,768 y 0,454, respectivamente) y además, para las variables representativas del número de filiales españolas (*RAIZSFIL_ES*) y del número de segmentos de actividades económicas (*RAIZCNAE*), el signo del coeficiente es negativo, contrario a lo esperado. Por tanto, nuestros resultados no están en la línea de otras investigaciones como las de Xu et al. (2013), Alexeyeva y Svanström (2015) y Zaman et al. (2016).

De las variables que miden el riesgo de la empresa (*INVCCAT*, *QUICK*, *ROA*, *LEV* y *PERDIDAS*) sólo tienen significación estadística (al nivel del 1%) *INVCCAT* y *ROA*, siendo sus coeficientes del signo esperado. Esto nos permite aceptar la dependencia entre los honorarios de auditoría y el riesgo financiero del cliente, de forma consistente con los resultados de investigaciones como Jaramillo et al. (2012), Xu et al. (2013) o Alexeyeva y Svanström (2015). Sin embargo, las variables *QUICK*, *LEV* y *PERDIDAS*, no presentan significación estadística, y además el signo obtenido para la variable representativa de la liquidez es contrario al esperado, siendo estos resultados distintos a los obtenidos por otros autores como el del estudio de Wang y Chui (2015).

Por otra parte, de las variables relacionadas con las características de la firma auditora sólo presentan significación estadística *BIG4*, *PEF* y *RETRASO*. Por tanto, las firmas de auditoría representadas por las cuatro grandes, así como la opinión por principio de empresa en funcionamiento influyen y con coeficiente positivo en los honorarios percibidos por el auditor (Wang y Chui, 2015), mientras que el mayor retraso en la emisión del informe también influye pero, como puede observarse, con signo contrario al esperado (Alexeyeva y Svanström, 2015) en contra de la evidencia obtenida por Stanley (2011). Sin embargo, la variable *CAMBIO_AUDITOR*, indicativa de si hubo o no cambio de la firma auditora, no presenta significación en el modelo (p valor = 0,158), aunque mantiene el signo negativo esperado en relación a los honorarios percibidos por los auditores al igual que se observa en el estudio de Charles et al. (2010), Redmayne et al. (2010), Wang y Chui (2015) y De Fuentes y Sierra- Grau (2015).

Tampoco presentan significación en el modelo las variables *PROFRAC* y *CONCURSO* (p valor =0,310 y 0,420, respectivamente) aceptando la inexistencia de relación de estas variables con los honorarios percibidos por los auditores. Destacamos el signo negativo del coeficiente (contrario al esperado) para las variables representativas del índice de quiebra (*PROBFRACASO*), al igual que Whisenant et al. (2003) y Blay y Geiger (2013) y, de la situación concursal en que posteriormente se encuentre inmersa la empresa (*CONCURSO*), contrario al estudio de Blay y Geiger (2013).

La variable *CAMBIO_REGUL* (representativa del cambio en la normativa contable relacionado con la aprobación de un nuevo de plan contable en 2008) presenta un p valor =0,323, por lo que tampoco tiene significación estadística, y por tanto aceptamos que los honorarios percibidos por los auditores no se ven influenciados por un cambio en la normativa, en contra de los resultados obtenidos por De Fuentes y Sierra-Grau (2015) para empresas españolas cotizadas, o de los resultados de Ghosh y Pawlewicz (2009) y Charles et al. (2010) sobre la influencia de la ley SOX en los honorarios percibidos por los auditores de empresas estadounidenses.

Todos los sectores de actividad en que hemos agrupado las empresas de la muestra, presentan coeficientes con signo negativo, siendo el sector agroconstrucción (*SECTOR 1*) el único que tiene significación estadística en el modelo, al nivel del 10% (p valor=0,066).

Por último, observamos que las variables más influyentes en el modelo, es decir, las que presentan mayor peso específico (mayor coeficiente tipificado, β) son *LNAT* (0,308), *LNVENTAS* (0,223), *BIG4* (0,215) y *RAIZEMPLS* (0,134).

Tabla 7 Resultados de la regresión lineal múltiple del modelo de honorarios

Variable	Signo Esperado	Coeficientes del Modelo	β	t	Sig. Estadística
CONSTANTE		3.224		7.986	.000***
CRISIS	+	-.003	-.001	-.050	.960
LNAT	+	.207	.308	7.673	.000***
LNVENTAS	+	.150	.223	5.668	.000***
RAIZEMPLS	+	.011	.134	4.539	.000***
RAIZSFIL_ES	+	-.007	-.009	-.319	.750
RAIZSFIL_EX	+	.010	.008	.295	.768
RAIZCNAE	+	-.020	-.018	-.749	.454
INVCCAT	+	.358	.095	3.293	.001***
QUICK	-	.029	.028	1.190	.234
ROA	-	-.592	-.106	-3.893	.000***
LEV	+	.012	.005	.168	.867
PERDIDAS	+	.002	.001	.046	.963
BIG-4	+	.441	.215	8.229	.000***
PEF	+	.151	.048	1.930	.054*
RETRASO	+	-.001	-.064	-2.811	.005***
CAMBIO_AUDITOR	-	-.128	-.032	-1.411	.158
PROBFRACASO	+	-.096	-.033	-1.016	.310
CONCURSO	+	-.090	-.018	-.807	.420
CAMBIO_REGUL	+	.059	.024	.989	.323
SECTOR 1	?	-.158	-.048	-1.840	.066*
SECTOR 2	?	-.016	-.008	-.248	.804
SECTOR 3	?	-.038	-.018	-.645	.519

R^2 corregido = 0.486

*, **, *** representan niveles de significación al 0.1, 0.05 y 0.01 respectivamente.

CRISIS = 1 años de crisis (2008, 2009 y 2010); 0 en caso contrario (años 2006-2007). *LNAT* = Logaritmo natural de activo total. *LNVENTAS* = Logaritmo natural de las ventas. *RAIZEMPLS* = Raíz cuadrada del número de empleados. *RAIZSFIL_ES* = Raíz cuadrada del número de filiales españolas. *RAIZSFIL_EX* = Raíz cuadrada del número de filiales en el extranjero. *RAIZCNAE* = Raíz cuadrada del número de códigos de la clasificación de actividades económicas. *INVRE C*= Inventarios más las cuentas a cobrar entre el activo total. *QUICK* = Activos corrientes menos inventarios entre los pasivos corrientes. *ROA* = Resultado del ejercicio antes de intereses e impuestos entre el activo total. *LEV* = Deuda entre activo total. *PERDIDAS* = 1 si tuvo pérdidas los dos últimos años; 0 en caso contrario. *BIG 4*=1 si el auditor es una de las 4 grandes firmas; 0 en caso contrario. *PEF* = 1 si el informe incluye mención a problemas de continuidad; 0 en caso contrario. *RETRASO* = Número de días desde la fecha de cierre de las cuentas anuales hasta la fecha de emisión del informe de auditoría. *AUDITGHANG* = 1 si hubo cambio de auditor en el período analizado; 0 en caso contrario. *PROBFRACASO* = Probabilidad de quiebra utilizando el modelo de Zmijewski (1984). *CONCURSO* = 1 si la empresa se ha declarado en situación de concurso; 0 en caso contrario. *CAMBIO_REGUL* = 1 si hubo cambio del PGC (año 2008);

0 en caso contrario. *SECTOR 1* = 1 si la empresa pertenece al sector agrícola o de construcción; 0 en caso contrario. *SECTOR 2* = 1 si la empresa pertenece al sector de actividad del comercio; 0 en caso contrario. *SECTOR 3* = 1 si la empresa pertenece al sector de actividad de la industria; 0 en caso contrario.

6. Análisis de sensibilidad

Desarrollamos el análisis de sensibilidad con el fin de comprobar si los resultados obtenidos son robustos. Encontramos que, en el período de crisis, los honorarios cobrados por los auditores no son más altos que en el período previo a la crisis, a pesar de que entre las distintas estrategias para gestionar el riesgo se encuentre la de incrementar el esfuerzo de auditoría. Como los grandes clientes proporcionan un porcentaje mayor de los ingresos totales de los auditores, puede que los auditores sean menos propensos a arriesgarse a perder un cliente grande y por tanto son más reacios a incrementar los honorarios para estos clientes grandes durante la crisis (Xu et al., 2013). Para probar si los resultados de nuestro modelo de honorarios coinciden indistintamente para los clientes grandes y para los clientes pequeños, realizamos un nuevo análisis consistente en seleccionar los cuartiles inferior y superior de nuestras observaciones, ordenándolas por el importe de activos totales y nuevamente hacemos la regresión del modelo para una y otra submuestra. Los resultados de esta prueba se observan en las Tablas 8 y 9 para la submuestra formada por el cuartil superior e inferior, respectivamente.

Para las empresas de mayor tamaño, podemos decir que el modelo es robusto, tal como observamos en la Tabla 8, ya que las mismas variables que son significativas en el modelo analizado son también significativas para las empresas que presentan mayores activos. En cambio, para las empresas encuadradas en el primer cuartil (empresas de reducida dimensión), los resultados obtenidos en la regresión, reflejados en la Tabla 9, evidencian también que los resultados principales relativos a la robustez del modelo se cumplen, es decir, los honorarios cobrados por los auditores de pequeños clientes no se incrementan en años de crisis. Si bien existen tres variables, *RAIZEMPLS*, *INVCCAT* y *RETRASO* que no presentan significación estadística en el modelo.

Tabla 8 Resultados de la regresión lineal del modelo de honorarios para el cuartil superior

Variable	Signo Esperado	Coefficientes del Modelo	β	t	Sig. Estadística
CONSTANTE		.944		.783	.435
CRISIS	+	-.077	-.034	-.628	.531
LNAT	+	.347	.348	4.937	.000***
LNVENTAS	+	.138	.189	2.423	.016**
RAIZEMPLS	+	.008	.147	2.280	.023**
RAIZFIL_ES	+	-.036	-.063	-.902	.368
RAIZFIL_EX	+	.065	.075	1.156	.249
RAIZCNAE	+	.001	.002	.036	.971

INVCCAT	+	.746	.190	2.996	.003**
QUICK	-	.072	.041	.817	.415
ROA	-	-2.989	-.262	-4.370	.000***
LEV	+	.265	.069	.732	.465
PERDIDAS	+	-.151	-.061	-1.034	.302
BIG-4	+	.290	.124	2.471	.014**
PEF	+	.152	.044	.779	.437
RETRASO	+	-.002	-.095	-1.993	.047**
CAMBIO_AUDITOR	-	-.082	-.018	-.362	.717
PROBFRACASO	+	-.594	-.186	-1.792	.074*
CONCURSO	+	.525	.080	1.630	.104
CAMBIO_REGUL	+	.179	.066	1.260	.209
SECTOR 1	?	-.534	-.170	-2.982	.003
SECTOR 2	?	.164	.053	.935	.351
SECTOR 3	?	-.109	-.045	-.794	.428

R² corregido = 0.416

*, **, *** representan niveles de significación al 0.1, 0.05 y 0.01 respectivamente.

CRISIS = 1 años de crisis (2008, 2009 y 2010); 0 en caso contrario (años 2006-2007). *LNAT* = Logaritmo natural de activo total. *LNVENTAS* = Logaritmo natural de las ventas. *RAIZEMPLS* = Raíz cuadrada del número de empleados. *RAIZFIL_ES* = Raíz cuadrada del número de filiales españolas. *RAIZFIL_EX* = Raíz cuadrada del número de filiales en el extranjero. *RAIZCNAE* = Raíz cuadrada del número de códigos de la clasificación de actividades económicas. *INVRE C* = Inventarios más las cuentas a cobrar entre el activo total. *QUICK* = Activos corrientes menos inventarios entre los pasivos corrientes. *ROA* = Resultado del ejercicio antes de intereses e impuestos entre el activo total. *LEV* = Deuda entre activo total. *PERDIDAS* = 1 si tuvo pérdidas los dos últimos años; 0 en caso contrario. *BIG 4* = 1 si el auditor es una de las 4 grandes firmas; 0 en caso contrario. *PEF* = 1 si el informe incluye mención a problemas de continuidad; 0 en caso contrario. *RETRASO* = Número de días desde la fecha de cierre de las cuentas anuales hasta la fecha de emisión del informe de auditoría. *AUDITGHANG* = 1 si hubo cambio de auditor en el período analizado; 0 en caso contrario. *PROBFRACASO* = Probabilidad de quiebra utilizando el modelo de Zmijewski (1984). *CONCURSO* = 1 si la empresa se ha declarado en situación de concurso; 0 en caso contrario. *CAMBIO_REGUL* = 1 si hubo cambio del PGC (año 2008); 0 en caso contrario. *SECTOR 1* = 1 si la empresa pertenece al sector agrícola o de construcción; 0 en caso contrario. *SECTOR 2* = 1 si la empresa pertenece al sector de actividad del comercio; 0 en caso contrario. *SECTOR 3* = 1 si la empresa pertenece al sector de actividad de la industria; 0 en caso contrario.

Tabla 9 Resultados de la regresión lineal del modelo de honorarios para el cuartil inferior

Variable	Signo Esperado	Coefficientes del Modelo	β	t	Sig. Estadística
CONSTANTE		.296		.168	.866
CRISIS	+	-.080	-.051	-.683	.495
LNAT	+	.249	.149	2.054	.041**
LNVENTAS	+	.303	.300	3.556	.000***
RAIZEMPLS	+	.005	.030	.454	.650
RAIZFIL_ES	+	-.054	-.041	-.667	.505
RAIZFIL_EX	+	.147	.060	.978	.329
RAIZCNAE	+	-.044	-.033	-.477	.634
INVCCAT	+	.023	.007	.099	.922
QUICK	-	.042	.052	.803	.423
ROA	-	-4.32	-.165	-2.077	.039**
LEV	+	.104	.084	1.123	.263
PERDIDAS	+	.097	.063	.915	.361

BIG-4	+	.565	.262	4.300	.000***
PEF	+	.067	.030	.441	.660
RETRASO	+	-.001	-.067	-1.123	.262
CAMBIO_AUDITOR	-	-.055	-.016	-.270	.787
PROBFRACASO	+	-.123	-.054	-.703	.483
CONCURSO	+	.198	.050	.858	.392
CAMBIO_REGUL	+	.118	.063	.967	.334
SECTOR 1	?	-.091	-.032	-.450	.653
SECTOR 2	?	-.031	-.020	-.207	.836
SECTOR 3	?	-.140	-.082	-.981	.328

R² corregido = 0.177

*, **, *** representan niveles de significación al 0.1, 0.05 y 0.01 respectivamente.

CRISIS = 1 años de crisis (2008, 2009 y 2010); 0 en caso contrario (años 2006-2007). *LNAT* = Logaritmo natural de activo total. *LNVENTAS* = Logaritmo natural de las ventas. *RAIZEMPLS* = Raíz cuadrada del número de empleados. *RAIZSFIL_ES* = Raíz cuadrada del número de filiales españolas. *RAIZSFIL_EX* = Raíz cuadrada del número de filiales en el extranjero. *RAIZCNAE* = Raíz cuadrada del número de códigos de la clasificación de actividades económicas. *INVRE C* = Inventarios más las cuentas a cobrar entre el activo total. *QUICK* = Activos corrientes menos inventarios entre los pasivos corrientes. *ROA* = Resultado del ejercicio antes de intereses e impuestos entre el activo total. *LEV* = Deuda entre activo total. *PERDIDAS* = 1 si tuvo pérdidas los dos últimos años; 0 en caso contrario. *BIG 4*=1 si el auditor es una de las 4 grandes firmas; 0 en caso contrario. *PEF* = 1 si el informe incluye mención a problemas de continuidad; 0 en caso contrario. *RETRASO* = Número de días desde la fecha de cierre de las cuentas anuales hasta la fecha de emisión del informe de auditoría. *AUDITGHANG* = 1 si hubo cambio de auditor en el período analizado; 0 en caso contrario. *PROBFRACASO* = Probabilidad de quiebra utilizando el modelo de Zmijewski (1984). *CONCURSO* = 1 si la empresa se ha declarado en situación de concurso; 0 en caso contrario. *CAMBIO_REGUL* = 1 si hubo cambio del PGC (año 2008); 0 en caso contrario. *SECTOR 1* = 1 si la empresa pertenece al sector agrícola o de construcción; 0 en caso contrario. *SECTOR 2* = 1 si la empresa pertenece al sector de actividad del comercio; 0 en caso contrario. *SECTOR 3* = 1 si la empresa pertenece al sector de actividad de la industria; 0 en caso contrario.

7. Conclusiones

Este estudio tiene como objetivo examinar cómo ha afectado la crisis financiera a los honorarios percibidos por los auditores en el mercado español. Más concretamente, nos centramos en analizar si la remuneración pagada a los auditores es distinta en épocas de pre-crisis (2006 a 2007) comparada con períodos de crisis (2008 a 2010). Los resultados de nuestro modelo evidencian que los honorarios cobrados por los auditores no se ven afectados por la crisis financiera, estando en consonancia con otros estudios previos como los de Krishnan y Zhang (2014) o Zaman et al. (2016). Con el fin comprobar la robustez de los resultados obtenidos se lleva a cabo un análisis de sensibilidad, analizando si existe un diferente tratamiento en el cobro de honorarios por parte de los auditores entre las pequeñas y grandes empresas en períodos de crisis, evidenciando que los resultados son robustos.

El estudio también nos ha permitido observar cuales son los factores determinantes de dichos honorarios, pudiendo observar que las variables que presentan mayor peso específico y con influencia significativa son:

El tamaño de la empresa cliente medido a través del activo de la empresa, de su volumen de ventas y del número de empleados, pues cuanto mayores son estas variables mayor esfuerzo de auditoría deberá realizar el auditor lo cual conllevará un incremento de sus honorarios.

La reputación del auditor, siendo las BIG4 las que mayor significación estadística tienen, lo que indica que a mayor reputación del auditor mayor será el nivel de honorarios de auditoría.

De las variables relacionadas con el *riesgo de la empresa cliente* destaca, por un lado, la ratio de existencias más cuentas a cobrar entre el total de activos, donde ante un mayor riesgo de error el auditor realizará mayores procedimientos de auditoría adicionales que conlleva un mayor número de horas e incremento de honorarios y por otro lado, la rentabilidad económica, consecuencia del mayor riesgo al que está sometido el auditor ya que su cliente no es viable financieramente.

Con influencia significativa también hemos observado la *opinión por principio de empresa en funcionamiento*, el auditor presta más atención a situaciones que le hagan dudar de la continuidad de la empresa, incrementando su esfuerzo de auditoría y por tanto sus honorarios.

El *retraso en la emisión del informe*, relacionado positivamente con los mayores honorarios debido al mayor tiempo que debe invertir el auditor en investigar y resolver problemas surgidos en el transcurso de su trabajo de auditoría.

Y por último el *sector* al que pertenece la empresa, habiendo resultado significativo el sector de agroconstrucción (formado en su mayoría por empresas del sector de la construcción). Los resultados indican que este grupo de empresas guardan una relación con los honorarios de auditoría positiva sobre todo para el ramo de la construcción. Una limitación que hemos encontrado en el desarrollo de nuestro trabajo está relacionada con la posibilidad de incluir en el modelo como lo hacen en otros trabajos (Mayoral y Sánchez, 2007; Jaramillo et al., 2012; Alexeyeva y Svanström, 2015; Zaman et al., 2016) los honorarios por otros servicios distintos a los de auditoría, pues en la muestra analizada son escasas las sociedades que ponen de relevancia tal información en su memoria.

Bibliografía

- Abbott, L.; Parker, S.; Peters, G. & Raghunandan, K. (2003). The Association between Audit Committee Characteristics and Audit Fees. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, 22 (2), 17-32.
- Abdel-Khalik, A.R. (1990). The jointness of audit fees and demand for MAS: a self selection analysis. *Contemporary Accounting Research*, 6 (2), 295-322.
- Antle, R.; Gordon, E.; Narayanamoorthy, G. & Zhou, L. (2004). The Joint Determination of Audit Fees, Non-Audit Fees, and Abnormal Accruals. *International Review of Law and Economic*, 19, 513-531.
- Al-Harshani, M. O. (2008). The pricing of audit services: evidence from Kuwait. *Managerial Auditing Journal*, 23(7), 685-696.
- Alexeyeva, I. & Svanström, T. (2015). The impact of the global financial crisis on audit and non audit fee. *Managerial Auditing Journal*, 30 (4/5), 302-323.

- Allen, F., & Carletti, E. (2008). *The role of liquidity in financial crises*, Working paper (University of Pennsylvania, Philadelphia, PA and University of Frankfurt, Frankfurt am Main, Deutschland), 1-37.
- Anderson, T. & Zeghal, D. (1994). The pricing of audit services: Further evidence from the Canadian market. *Accounting and Business Research*, 24, 195-207.
- Asthana, S.; Balsam, S. & Kim, S. (2009). The effect of Enron, Andersen, and Sarbanes- Oxley on the US market for audit services. *Accounting Research Journal*, 22, 4-26.
- Asthana, S. & Boone, J. (2012). Abnormal audit fee and audit quality. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, 31 (3), 1-22.
- Barkess, L. & Simnett, R. (1994). The pricing of other services by auditors: independence and pricing issues. *Accounting and Business Research*, 24, 91-108.
- Basioudis, I.G.; Papakonstantinou, E. & Geiger, M.A. (2008). Audit Fees, Non Audit Fees and Auditor Going-Concern Reporting Decisions in the United Kingdom. *Abacus, A Journal of Accounting, Finance and Business Studies*, 44 (3), 284-307.
- Bell, T.; Wayne, L. & Shackelford, D. (2001). Auditor's Perceived Business Risk and Audit Fees: Analysis and Evidence. *Journal of Accounting Research*, 39, 35-43.
- Bedard, J., & Johnstone, K.M. (2005). *A longitudinal comparison of auditors' response to client risk in the Sarbanes-Oxley era*, Working paper (Bentley College, Waltham, MA).
- Bedard, J.C.; Donald, R. D.; Curtis, M. B. & Jenkins, J. G. (2008). Risk Monitoring and Control in Audit Firms: A Research Synthesis. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, 27, 187-218.
- Bell, T. B.; Landsman, W. R. & Shackelford, D. A. (2001). "Auditors' perceived business risk and audit fees: analysis and evidence", *Journal of Accounting Research*, 39, pp. 35-43.
- Bell, T. B.; Doogar, R. & Solomon, I. (2008). Audit labor usage and fees under business risk auditing. *Journal of Accounting Research*, 46, 729-760.
- Blay, A. & Geiger, M. A. (2013). Auditor fees and auditor independence: Evidence from going concern reporting decisions. *Contemporary Accounting Research*, 30 (2), 579-606.
- Cairney, T.D. & Stewart, E.G. (2015). Audit fees and client industry homogeneity. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 34 (4), 33-57.
- Callaghan, J.; Parkash, M. and Singhal, R. (2009). Going-concern audit opinions and the provision of non audit services: Implications for auditor independence of bankrupt firms. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 28 (1), 153-169.
- Cameran, A. M. (2005). Audit Fees and the Large Auditor Premium in the Italian Market. *International Journal of Auditing*, 9, 129-146.
- Carcello, J. V., Hermanson, D. R., & Huss, H. F. (1997). The effect of SAS No.59: How treatment of the transition period influences results. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 16 (1), 114-123.

- Carcello, J.; Hermanson, D.; Neal, T. & Riley, R. (2002). Board Characteristic and Audit Fees. *Contemporary Accounting Research*, 19 (3), 365-385.
- Carrera, N., Gutierrez, I., & Carmona, S. (2005). Concentración en el mercado de auditoría en España: Análisis empírico del período 1990-2000. *Revista Española de Financiación y Contabilidad*, 34 (125), 423-457.
- Carson, E.; Fargher, N.; Simon, D. & Taylor, M. (2004). Audit Fees and Market Segmentation Further Evidence on How Clients Size Matters within the Context of Audit Fee Models *International Journal of Auditing*, 8, 79-91.
- Carson, E. & Fargher, N. (2007). Note on audit fee premiums to client size and industry specialization. *Accounting and Finance*, 47, 423-446.
- Casterella, J.; Francis, J.; Lewis, B. & Walker, P. (2004). Auditor Industry Specialisation, Client Bargaining Power and Audit Pricing. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, 23 (1), 123-140.
- Chan, P.; Ezzamel, M. & Gwilliam, D. (1993). Determinants of Audit Fees for Quoted UK Companies. *Journal of Business Finance and Accounting*, 20 (6), 765-786.
- Charles, S. L.; Glover, S. M. & Sharp, N. Y. (2010). The association between financial reporting risk and audit fees before and after the historic events surrounding SOX. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, 29 (1), 15-39.
- Choi, J. H.; Kim, J. B.; Liu, X. H. & Simunic, D. A. (2008). Audit pricing, legal liability regimes, and Big 4 premiums: theory and cross-country evidence. *Contemporary Accounting Research*, 25, 55-99.
- Craswell, A. & Francis, J. (1999). Pricing Initial Audit Engagements: A Test of Competing Theories. *The Accounting Review*, 74 (2), 201-216.
- Davis, L. R.; Ricchiute, D. N. & Trompeter, G. (1993). Audit effort, audit fees, and the provision of non audit services to audit clients. *The Accounting Review*, 68, 135-150.
- De Fuentes, C. & Pucheta, M.C. (2009). Auditor Independence, Joint Determination of Audit and Non-Audit Fees and the Incident of Qualified Audit Reports. *Academia, Revista Latinoamericana de Administración*, 43, 63-92.
- De Fuentes, C. & Sierra-Grau, E. (2015). “FRS adoption and audit and non-audit fees: empirical evidence from Spanish listed companies. *Spanish Journal of Finance and Accounting*, 44 (4), 387-426.
- DeAngelo, L. (1981). Auditor Independence, “low balling” and Disclosure Regulation. *Journal of Accounting and Economics*, 3, 113-127.
- DeFond, M. L. (1992). The association between changes in client company agency costs and auditor switching. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* (11), 16-31
- DeFond, M.L.; Francis, J.R. & Wong, T.J. (2000). Auditor industry specialization and market segmentation: evidence from Hong Kong. *Auditing*, 19 (1), 49-66.

- DeFond, M. L., Raghunandan, K., & Subramanyam, K.R. (2002). Do non-audit service fees impair auditor independence? Evidence from going concern audit opinions. *Journal of Accounting Research*, 40 (4), 1247-1274.
- Directive of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts.
- Dye, R. (1991). Informally Motivated Auditor Replacement. *Journal of Accounting and Economic*, 14, 347-374.
- Ettredge, M. & Greenberg, R. (1990). Determinants of fee cutting on initial audit engagements. *Journal of Accounting Research*, 28, 198-210.
- Firth, M. (1985). An Analysis of Audit Fees and their Determinants in New Zeland. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, 4 (2), 23-37.
- Firth, M. (1997). The Provision of Non audit Services by Accounting Firms to their Audit Clients. *Contemporary Accounting Research*, 14, 1-21.
- Firth, M. (2002). Auditor Provide Consultancy Services and Their Associations whit Audit Fees and Audit Opinion. *Journal of Business, Finance and Accounting*, 29 (5), 247-256.
- Francis, J. y Ke, B. (2006). Disclosure of fees paid to auditors and the market valuation of earnings surprises. *Review of Accounting Studies*, 11, 495-523.
- Francis, J. & Simon, D. (1987). A Test of Audit Pricing in the Small-Client Segment of the U.S. Audit Market. *Accounting Review*, 62, 145-157.
- Francis, J. & Wang, D. (2008). The joint effect of investor protection and Big 4 audits on earnings quality around the world. *Contemporary Accounting Research*, 25, 157-191.
- Francis, J. & Wilson, E. R. (1988). Auditor changes: A joint test of theories relating to agency costs and auditor differentiation. *The Accounting Review*, 58 (4), 663–682
- Frank, N.; González-Hermosillo, B. & Hesse, H. (2008). *Transmission of liquidity shocks: evidence from the 2007 subprime crisis*, IMF Working Paper WP/08/200 (Oxford University, Oxford and International Monetary Fund, Washington DC), 1–23.
- Geiger, M. A., & Raghunandan K. (2002a). Going concern opinions in the new legal environment. *Accounting Horizons*, 16 (1), 17-26.
- Geiger, M. A., & Raghunandan K. (2002b). Auditor tenure and audit reporting failures. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 21 (1), 68-78.
- Gerrard, I.; Houghton, K. & Woodliff, D. (1994). Audit fees: the effects of auditee, auditor and industry differences. *Managerial Auditing Journal*, 9 (7), 3-11.
- Ghosh, A. & Lustgarten, S. (2006). Pricing of initial audit engagements by large and small audit firms. *Contemporary Accounting Research*, 23, pp.333–368.
- Ghosh, A. & Pawlewicz, R. (2009). The impact of regulation on auditor fees: evidence from the Sarbanes-Oxley Act. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, 28, 171–197.

- Hackenbrack, K. & Knechel, W. R. (1997). Resource allocation decisions in audit engagements. *Contemporary Accounting Research*, 14 (3), 481–500.
- Hay, D., Knechel, W. R., & Wong, N. (2006). Audit fees: A meta-analysis of the effect of supply and demand attributes. *Contemporary Accounting Research*, 23 (1), 141–191.
- Hopwood, W.S., Mckeown, J.C., & Mutchler, J.F. (1994). A reexamination of auditor versus model accuracy within the context of the going concern opinion decision. *Contemporary Accounting Research*, 2, 409-431.
- Institute of Accounting and Auditing (ICAC) (2015). Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. [Spanish Audit Act]. Retrieved from: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8147.
- Jaramillo, M.; García-Benau, M.A. & Zorio, A. (2012). Factores que determinan los honorarios de auditoria: Análisis empírico para México. *Revista Venezolana de Gerencia*, 59, 387-406.
- Joshi, P. L. & Hassan, A-B. (2000). Determinants of Audit Fees: Evidence from the Companies Listed in Bahrain. *International Journal of Auditing*, 4, 129-138.
- Kevin K. & Tong, Y.H. (2013). The Effects of Clients' Controversial Activities on Audit Pricing. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 32 (2), 67-96.
- Knechel, W. R., & Payn., J. (2001). Additional evidence on audit report lags. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 20 (1), 137–46
- Krishnan, G.V. & Zhang, Y. (2014). Is there a relation between audit fee cuts during the global financial crisis and banks' financial reporting quality? *Journal Accounting Public Policy*, 33, 279-300.
- Krishnan, G.V. & Wang, CH. (2015). The Relation between Managerial Ability and Audit Fees and Going Concern Opinions. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 34 (3), 139–160.
- Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero. BOE número 281 de 23 de noviembre de 2002.
- Liu, J. (2007). On Determinants of Audit Fee: New Evidence from China. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 3 (4), 60-64.
- Low, L.; Tan, P. H. & Koh, H. K. (1990). The Determinants of Audit Fees: An Analysis in the Singapore Context. *Journal of Business Finance and Accounting*, 17 (2), 285-295.
- Maher, M.W.; Tiessen, P.; Colson, R. & Broman, A.J. (1992). Competition and audit fees. *Accounting Review*, 67 (1), 199-211.
- Mautz, R. K., & Sharaf, H. A. (1961). *The Philosophy of Auditing*. American Accounting Association Monograph, 6, Sarasota, FL.

- Mayhew, B. & Wilkins, M. (2003). Audit Firm Industry Specialization as a Differentiation Strategy: Evidence from Fees Charged to Firms Going Public. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, 22 (2), 35-52.
- Menon, K. & Williams, D. (2001). Long Term Trends in Audit Fees. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, 20 (1), 115-136.
- Moizer, P. (1997). Auditor Reputation: The International Empirical Evidence. *International Journal of Auditing*, 1 (1), 61-74.
- Monterrey, J. & Sánchez, A. (2007). Un Estudio Empírico de los honorarios del auditor. *Cuadernos de Economía y Empresa*, 32, 81-210.
- Mutchler, J. F., Hopwood, W., & Mckeown, J. (1997). The influence of contrary information and mitigating factors in audit opinion decisions on bankrupt companies. *Journal of Accounting Research*, 35, 295 – 310.
- Newton, J. D. & Ashton, R. H. (1989). The association between audit technology and audit delay. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 8 (Supplement), 22–49.
- Niemi, L. (2005). Audit effort and fees under concentrated client ownership: Evidence from four international audit fees. *The International Journal of Accounting*, 40(4), 303-323.
- Pearson, T. & Trompeter, G. (1994). Competition in the market for audit services: The effect of supplier concentration on audit fees. *Contemporary Accounting Research*, 11 (1), 91–114.
- Ratzinger-Sakel, N.V.S. (2013). Auditor Fees and Auditor Independence.Evidence from Going Concern Reporting Decisions in Germany. *Auditing: A Journal of Practice*, 32 (4), 129-168.
- Redmayne, N. B.; Bradbury, M. E. & Cahan, S. F. (2010). The effect of political visibility on audit effort and audit pricing. *Accounting and Finance* 50, 921-939.
- Reynolds, J.K., & Francis J.R. (2001). Does size matter? The influence of large clients on office-level auditor reporting decisions. *Journal of Accounting and Economics*, 30 (3), 375-400.
- Ruíz-Barbadillo, E., Gómez Aguilar, N., De Fuentes-Barberá, C., & García Benau, M.A. (2004). Audit quality and the going-concern decisión making process: Spanish evidence. *The European Accounting Review*, 13 (4), 597-620.
- Ruíz-Barbadillo, E., Gómez Aguilar, N., & Carrera Pena, N. (2006). Evidencia empírica sobre el efecto de la duración del contrato en la calidad de la auditoría: análisis de las medidas de retención y rotación obligatoria de los auditores. *Investigaciones Económicas*, 30 (2), 283-316.
- Ruíz-Barbadillo, E., Gómez Aguilar, N., & Carrera Pena, N. (2009a). Derogación de la rotación obligatoria de auditores y calidad de la auditoria. *Revista de Economía Aplicada*, 17 (49), 105-134.

- Ruíz-Barbadillo, E., Gómez Aguilar, N., & Carrera Pena, N. (2009b). Does mandatory audit. Firm rotation enhance auditor independence? Evidence from Spain. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 28 (1), 113-135.
- Ruiz-Barbadillo, E. & Rodríguez, P. (2013). La naturaleza de la competencia en el mercado de auditoría: Una evaluación de la literatura. *Revista Galega de Economía*, 22 (1), 281-306.
- Securities and Exchange Commission (SEC) (2000a). Revision of the Commission's Auditor Independence Requirements. Release No. 33-7919, 21 de noviembre. Available at: <http://www.sec.gov/rules/final/33-7919.htm>
- Securities and Exchange Commission (SEC) (2000b). FRR No. 56 Final Rule: Revision of the Commission's Auditor Independence Requirements. Washington D.C.
- Seetharaman, A.; Gul, F. A. & Lynn, S. G. (2002). Litigation risk and audit fees: evidence from UK firms cross-listed on US markets. *Journal of Accounting and Economics*, 33, 91-115.
- Simon, D. & Francis J. (1988). The effects of auditor change on audit fees: Tests of price cutting and price recovery. *The Accounting Review*, 63 (2), 265-269.
- Simunic, D. A. (1980). The pricing of audit services: theory and evidence. *Journal of Accounting Research*, 18, 161-190.
- Simunic, D. 1984. Auditing, Consulting, and Auditor Independence. *Journal of Accounting Research*, 22 (2), 679-702.
- Simunic, D. A. & Stein, M. T. (1996). Impact of litigation risk on audit pricing: a review of the economics and the evidence. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, 15, 119-134.
- Stanley, J.D. (2011). Is the audit fee disclosure a leading indicator of clients' business risk?. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 30 (3), 157-179.
- Stice, J. D. (1991). Using financial and market information to identify pre-engagement factors associated with lawsuits against auditors. *The Accounting Review*, 66 (3), 516-33.
- Taylor, M. & Simon, D. (1999). Determinants of Audits Fees: The Importace of Litigation, Disclosure and Regulatory Burdens in Audit Engagement in 20 Countries. *The Internacional Journal of Accounting*, 34 (3), 375-388.
- Turpen, R. A. (1990). Differential pricing on auditors' initial engagements: Further evidence. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 9 (2), 60-76.
- U.S. House of Representatives (2002). Committee on Financial Services, Sarbanes-Oxley Act. Retrieved from <http://www.sarbanes-oxley.com>.
- Wang, Y. & Chui, A.C.W. (2015). Product market competition and audit fees. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 34 (4), 139-156.
- Waresul, K. & Moizer, P. (1996). "Determinants of Audit Fees in Bngladesh. *The Internacional Journal of Accounting*, 31 (4), 497-509.
- Waresul, K. & Moizer, P. (1996). Determinants of Audit Fees in Bngladesh. *The Internacional Journal of Accounting*, 31 (4), 497-509.

- Whisenant, S.; Sankaraguruswamy, S. & Raghunandan, K. (2003). Evidence on the Joint Determination of Audit and Non-Audit Fees. *Journal of Accounting Research*, 41 (4), 721-744.
- Xu, Y.; Carson, E.; Fargher, N. & Jiang, L. (2013). Responses by Australian auditors to the global financial crisis. *Accounting and Finance*, 53, 301-338.
- Zaman Groff, M., Trobec, D. & Igličar, A. (2016). Audit fees and the salience of financial crises: Evidence from Slovenia. *Economic research - Ekonomska istraživanja*, forthcoming.
- Zavgren, C. (1983). The prediction of corporate failure: the state of the art. *Journal of Accounting Literature*, 2, 1-38.
- Zhang, T. & Huang, J. (2013). The risk premium of audit fee: Evidence from the 2008 financial crisis. *China Journal of Accounting Studies*, 1 (1), 47-61.
- Zmijewski, M. (1984). Methodological issues related to the estimation of financial distress prediction models. *Journal of Accounting Research*, 22, 59-82.